

Ano 12 vol 2

Revista

Eletrônica

Edição Especial:

**Comissão de Direito
Empresarial e dos Negócios**

**A Revista da Comunidade Jurídica da Subseção de Joinville
Gestão 2025-2027**

ISSN 2178-8693
revista.oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville | Ano 12, vol. 2. 2026

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

ISSN 2178-8693

CONSELHO EDITORIAL

Dr. Acir Alves Coelho Júnior
Me. Adriano Selhorst Barbosa
Dra. Ana Carolina Lopes Olsen
Ma. Ana Catarina de Alencar
Ma. Bárbara Madalena Heck da Rosa
Dr. Cláudio Melquiades Medeiros
Dr. Daniel Rocha Chaves
Dr. Denis Fernando Radun
Dra. Helena Schiessl Cardoso
Me. Indalécio Rocha
Dr. Itamar Luís Gelain
Dra. Janaína Silveira Soares Madeira
Dr. Jeison Giovani Heiler
Me. Jonathan Maicon Francisco
Ma. Maria de Lourdes Bello Zimath
Dra. Patrícia de Oliveira Areas
Ma. Renata Egert
Dr. Rodrigo Meyer Bornholdt
Dra. Rosânia Campos
Ma. Sibila Stahlke Prado
Ma. Tamara Cristiane Geiser
Me. Thiago Vargas

CONSELHO DE PARECERISTAS

Esp. Carlos Henrique Ribas Pereira
Esp. Marina Du Bois

CONSELHO EXECUTIVO

Ma. Sibila Stahlke Prado

EDITORA EXECUTIVA

Esp. Marina Du Bois

COORDENADORA

Esp. Marina Du Bois

revista.oabjoinville.org.br

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

v.2 n.12 2026 – Joinville/SC

ISSN 2178-8693

Revista Eletrônica da OAB Joinville	Joinville	Ano 12, vol. 2	p. 78	2026
-------------------------------------	-----------	----------------	-------	------

DOI 10.5281/zenodo.19613920

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

Diretoria OAB Joinville (2025/2027)

Janaina Silveira Soares Madeira - Presidente
Guilherme Aquino Reusing Pereira - Vice-presidente
Guilherme Freitas Cauduro de Oliveira - Secretário-geral
Silvana Travasso - Secretária-geral adjunta
Jonathan Moreira dos Santos - Tesoureiro

Coordenação da Revista Eletrônica OAB Joinville – Editora Chefe
Marina Du Bois

Editora Executiva
Marina Du Bois

Conselheira Executiva
Ma. Sibila Stahlke Prado

Desenvolvimento Web
Cristian Feldes

Contato
Rua Amazonas, 46 - Bairro Saguacú
89221-050 - Joinville/SC - Brasil
revista@oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville [recurso eletrônico] / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville. - v. 1, n. 1 (jul./dez. 2010)-. - Joinville: OAB Joinville, 2010-

Intermitente até 2011.

Interrompida em 2012.

Periodicidade semestral a partir de 2019.

Versão online disponível em: <https://revista.oabjoinville.org.br/>

Numeração alterada: ano 12, n.2, 2026

ISSN 2178-8693

DOI 10.5281/zenodo.19613920

1. Direito – Periódicos. 2. Advocacia – Periódicos. I. Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville.

CDDir 340.05

SUMÁRIO

EDITORIAL

Marina Du Bois..... 6

ARTIGOS

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS NO PROJETO DE LEI Nº 04/2025: AVANÇO OU RETROCESSO?

Lara Luísa Hentges da Silva..... 8

SOCIEDADE ENTRE CÔNJUGES: ANÁLISE DO TEMA SOB O PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Taciane Eliza Burger Rosa..... 16

OS DEVERES DO ADMINISTRADOR À LUZ DO PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Jonas Schatz..... 27

A REFORMA DO CÓDIGO CIVIL E O NOVO(?) CONCEITO DE EMPRESA

Bernardo Linhares Marchesini..... 33

ANÁLISE COMPARATIVA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO SOB A ÓTICA DO PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Laís Pillon Spadine Damião..... 40

AUTONOMIA PRIVADA E PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO: A DIMENSÃO DO ACORDO DE QUOTISTAS NO DIREITO BRASILEIRO

Raphael Holthausen..... 51

A REVOGAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS NO NOVO CÓDIGO CIVIL: COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS 1.039 A 1.051

Isabela Germano e Silva Hanke..... 58

PROJETO DE LEI Nº 04/2025: ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA SOCIEDADE TOTALMENTE DISSOLVIDA E A LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL

Beatriz Regina Branco..... 69

EDITORIAL

Prezados leitores,

É com imensa alegria que estamos inaugurando o projeto de edições especiais da Revista Eletrônica da OAB Joinville com a Comissão de Direito Empresarial e dos Negócios.

A Comissão produziu os artigos ao estudar as mudanças no Direito Empresarial constantes no Projeto de Lei nº 04/2025 - “Atualização do Código Civil”, buscando demonstrar os ganhos, as perdas e os eventuais problemas que serão enfrentados pelos advogados da área e pelos próprios empresários.

O projeto de edições especiais busca desafiar as comissões temáticas da OAB Joinville a também imergirem no aprofundamento de seus temas e, com isso, produzirem artigos decorrentes do estudo, que possam inspirar e orientar os operadores do Direito.

A edição foi feita pela Revista Eletrônica da OAB Joinville e os artigos não passaram pelo crivo do Conselho Editorial.

Agradecemos os membros da Comissão de Direito Empresarial e dos Negócios que doaram seu tempo e seus estudos ao engrandecimento do conhecimento jurídico e à publicação desta edição especial.

Boa leitura!

Marina Du Bois

Coordenadora da Revista Eletrônica da OAB Joinville

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS NO PROJETO DE LEI Nº 04/2025: AVANÇO OU RETROCESSO?

Lara Luísa Hentges da Silva¹

Resumo: Este artigo analisa as mudanças relacionadas ao funcionamento das sociedades estrangeiras no Brasil, no que diz respeito aos arts. 1.134 a 1.141 do Código Civil, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 04/2025 (“Atualização do Código Civil”). Argumenta-se que as alterações propostas representam um retrocesso normativo e econômico, ao estabelecer obstáculos burocráticos que dificultam a atuação e participação de sociedades estrangeiras no capital de empresas brasileiras, o que conseqüentemente poderá afetar significativamente o investimento estrangeiro direto (IED), principal componente do capital estrangeiro no Brasil. A análise é fundamentada em revisão bibliográfica e documental, considerando doutrina nacional, jurisprudência relevante e dados sobre fluxo de IED. Esses elementos destacam a relevância da segurança jurídica e da diminuição de obstáculos legais para preservar a competitividade e a inserção do Brasil na economia global. Utilizou-se a metodologia qualitativa, com método dedutivo, baseada em revisão bibliográfica e documental, com foco na análise comparativa e interpretativa de textos normativos e doutrinários.

Palavras-chave: Código Civil. Reforma. Sociedades Estrangeiras. Investimento Estrangeiro.

Abstract: This article examines the changes related to the operation of foreign companies in Brazil, specifically regarding Articles 1,134 to 1,141 of the Brazilian Civil Code, as established by Draft Bill nº 04/2025 (“Civil Code Update”). It is argued that the proposed amendments represent a normative and economic setback by introducing bureaucratic obstacles that hinder the activities and participation of foreign companies in the capital of Brazilian firms, which may consequently have a significant impact on foreign direct investment (FDI), the main component of foreign capital in Brazil. The analysis is based on a bibliographic and documentary review, considering national doctrine, relevant case law, and data on FDI flows. These elements underscore the importance of legal certainty and the reduction of legal barriers to preserve Brazil’s competitiveness and integration into the global economy. A qualitative methodology was employed, using a deductive approach, with a focus on comparative and interpretative analysis of normative and doctrinal texts.

Keywords: Civil Code. Reform. Foreign Companies. Foreign Investment.

INTRODUÇÃO

O Projeto de Lei nº 04/2025 propõe a atualização do Código Civil com o suposto objetivo de modernizar e melhorar a referida legislação. Entre as várias mudanças propostas, com quase 900 artigos alterados, cabe a análise acerca das alterações nos artigos 1.134 a 1.141, que dispõem sobre Sociedades Estrangeiras e seu funcionamento no Brasil. Ocorre que as alterações introduzem requisitos adicionais para a atuação das referidas sociedades no Brasil, tornando o processo de entrada de capital externo mais burocrático.

Nesse contexto, o presente artigo avalia criticamente as mudanças propostas, a fim de demonstrar o retrocesso tanto normativo quanto econômico que elas representam, ao dificultar a participação de sociedades estrangeiras no capital de empresas nacionais e provocar insegurança jurídica.

Ainda, considera-se a incoerência entre a suposta intenção de modernização legislativa e a evidente restrição ao investimento estrangeiro, assim como os impactos na competitividade nacional, criação de empregos e integração do país à economia global. A

1. Advogada. Graduada pela Universidade da Região de Joinville, Univille. Sócia do Escritório Wentz Vieira Hentges & Schettert. Membro da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Joinville.

questão central do estudo está na tensão entre a manutenção da soberania e os efeitos econômicos negativos que podem surgir do aumento de requisitos para o funcionamento de sociedades estrangeiras no país.

Assim, apesar da redação analisada ainda não ser a definitiva, sujeita ainda à novas revisões, o artigo busca contribuir para o debate jurídico e econômico a respeito da reforma do Código Civil, fornecendo ponto de vista diverso para a compreensão crítica das consequências da nova legislação proposta.

1 DAS SOCIEDADES ESTRANGEIRAS

1.1 A redação atual do Código Civil e o entendimento consolidado

Segundo Nanni (2023), a sociedade estrangeira “é aquela que é organizada de acordo com a legislação de outro país e cuja sede não esteja situada no Brasil”. Hoje, para que a sociedade com sede e administração em seu país de origem, possa atuar no Brasil, é necessário obter autorização do Poder Executivo – salvo na hipótese da sociedade atuar como acionista em Sociedade Anônima. Assim é a redação do Código Civil atualmente (Brasil, 2002):

Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.

§ 1º Ao requerimento de autorização devem juntar-se:

I - prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país;

II - inteiro teor do contrato ou do estatuto;

III - relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade;

IV - cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional;

V - prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização;

VI - último balanço.

§ 2º Os documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo.

Ainda que a redação do final do caput do art. 1.134² restrinja a participação das sociedades estrangeiras como acionistas em Sociedades Anônimas, essa interpretação é ampliada tanto pela doutrina quanto por entendimentos consolidados – como é o caso do Enunciado 486 da V Jornada de Direito Civil: “A sociedade estrangeira pode, independentemente de autorização do Poder Executivo, ser sócia em sociedades de outros tipos além das anônimas” (Brasil, 2012).

Neto (2023) contempla que houve descuido do legislador ao manter a restrição de participação das sociedades estrangeiras às Sociedades Anônimas, pois não foi considerado que essa limitação existia na legislação específica à S.A.: o Decreto-Lei nº 2.627/1940³, devendo afastar assim, a interpretação restritiva. Da mesma forma França e

2. “[...] podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.”

3. Art. 64. As sociedades anônimas ou companhias estrangeiras, qualquer que seja o seu objeto, não podem, sem autorização do Governo Federal, funcionar no país, por si mesmas, ou por filiais, sucursais,

Adamek (2007) entendem que a interpretação restritiva final do caput do art. 1.134 é “manifesto equívoco” e não pode se manter:

Esta interpretação — segundo a qual a sociedade estrangeira poderia ou funcionar no país por intermédio de estabelecimento subordinado, desde que obtida autorização do Poder Executivo, ou, então, apenas participar como acionista de sociedade anônima brasileira — constitui um manifesto equívoco, para o qual, reconhece-se, contribui imensamente a imperfeita redação do art. 1.134 do CC; mas, ainda assim, não se justifica nem se sustém. (RDM, 47)

Na análise de Lobo (1986), ainda que anterior ao Código Civil de 2002, o doutrinador já detinha desde então o entendimento que demonstra-se desnecessário e impensável exigir autorização do Poder Executivo para funcionamento de sociedade estrangeira como acionista ou sócia de empresa brasileira.

Isso porque a exigência de autorização para sociedades estrangeiras que atuam no Brasil através de estabelecimentos subordinados encontra respaldo na necessidade de submeter a referida sociedade à legislação pátria, e garantir que terceiros possam responsabilizar a sociedade por eventuais prejuízos suportados – o que já se submetem, claramente, as empresas brasileiras (Lobo, 1986). Nesse sentido:

Ora, todos esses requisitos são observados, até com maior eficácia, quando a sociedade estrangeira prefere a alternativa de participar de uma sociedade brasileira, controlando-a ou não. [...] a sociedade brasileira, gozando de personalidade jurídica e com patrimônio próprio, aqui terá condições de responder por suas obrigações, assumidas por intermédio de seus representantes legais devidamente identificados [...]. (Lobo, 1986).

Sendo assim, apesar da redação atual do Código Civil prever na letra da lei a ressalva para sociedade estrangeira acionista em sociedade anônima, conforme a interpretação ampliada, resta claro que eventual alteração nesta redação afetará não somente as sociedades estrangeiras acionistas, mas também aquelas que figuram como sócias em sociedade de responsabilidade limitada – o que se demonstra causar impacto significativo ao investimento estrangeiro direto no país.

1.2 Os efeitos da atualização proposta no investimento estrangeiro

A Comissão de Juristas responsáveis pela atualização do Código Civil, composta por 37 membros, entregou o Relatório Final para atualização do Código em abril deste ano. Sob a justificativa de “impulsionar o fluxo de negócios no País, a atração de investimentos, fomentando o empreendedorismo e a concorrência, essenciais à geração de riquezas para a sociedade brasileira” (Pacheco, 2025), os juristas⁴ responsáveis pelo Direito da Empresa no PL nº 04/2025, apresentaram, entre as diversas alterações propostas no Livro do Direito de Empresa, as destacadas a seguir:

Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem a autorização do poder executivo, funcionar no país.
§ 1º A autorização se dará nos limites fixados pela Constituição Federal, por este Código e por leis especiais.

agências, ou estabelecimentos que as representem, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionistas de sociedade anônima brasileira (art. 60) (Brasil, 1940).

4. Paula Andrea Forgioni, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Daniel Carnio, Moacyr Lobato de Campos Filho e Flavio Galdino.

§ 2º Autorizada, a sociedade estrangeira pode ser sócia ou acionista de sociedade brasileira, bem como instalar estabelecimentos subordinados no País.

§ 3º Ao requerimento de autorização para a instalação devem juntar-se:

I - prova da natureza da atividade desenvolvida pela sociedade, constituída conforme a lei de seu país e prova de não ser ela receptora de subvenção de recursos de governo estrangeiro;

II - inteiro teor do contrato ou do estatuto;

III - relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, sede, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade, bem como nome e endereço de quem deva representá-la, no Brasil para todos os fins;

IV - cópia do ato societário que, segundo as regras vigentes no país de origem, deliberou pelo funcionamento e instalação de específica atividade empresarial em território nacional, fixando o montante do capital destinado ao fomento de tal operação;

V - prova de nomeação de seu representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para a autorização;

VI - último balanço.

§ 4º No caso de estabelecimentos subordinados, o requerimento deverá ser arquivado no respectivo órgão de registro do lugar em que se deva estabelecer.

§ 5º Os documentos serão autenticados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo.

§ 6º No caso de a sociedade estrangeira atuar com atividade regulada por órgão de classe ou subordinada a controle do sistema financeiro nacional, após a inscrição no respectivo órgão de registro, deverá obter autorização de funcionamento, na forma dos arts. 1.123 a 1.125 deste Código, e conforme o disposto em regulamentação da autoridade competente.

§ 7º Qualquer que seja a atividade desenvolvida pela empresa estrangeira esta terá sede em território nacional e representação por pessoa natural domiciliada no Brasil, não bastando sua atuação por meios de comunicação social analógica ou digital, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço.

Inicialmente, destaca-se o §2º da redação proposta, que deixa expresso o termo “autorizada”, para condicionar a participação da Sociedade Estrangeira como acionista nas Sociedades Anônimas – e conseqüentemente, como já exposto no tópico anterior, como sócia nas Sociedades Limitadas. Um único termo, se mantido ao longo da tramitação do PL nº 04/2025, imporá reflexos negativos no mercado de investimento estrangeiro direto (IED).

Quando da interpretação sobre a participação das sociedades estrangeiras como sócias em empresas brasileiras, doutrinadores como França e Adamek (2007) já entendiam ser a limitação prejudicial à atração do investimento estrangeiro. Da mesma forma teoriza Nanni (2023), visto que entende que restringir a participação das sociedades estrangeiras, sem exigência de autorização do Executivo, às Sociedades Anônimas, estaria o legislador aumentando custos para as sociedades estrangeiras “para o exercício da atividade empresarial por sociedade limitada, o que implica externalidade negativa e configura embaraço ao desenvolvimento da economia brasileira”. O doutrinador complementa:

[...] exigir-se prévia autorização do Governo Federal, para que uma sociedade estrangeira participe de sociedade limitada, consubstancia inegável restrição aos investimentos estrangeiros em nosso país, além de não se harmonizar com a evolução histórica do tratamento que nosso ordenamento jurídico confere ao capital estrangeiro, sendo nítida a preocupação do legislador nacional em reduzir as restrições à participação do capital estrangeiro na economia nacional. (Nanni, 2023).

Conclui-se que a mera restrição da interpretação do final do caput do art. 1.134 já causava preocupação dos juristas, justamente pois estaria o legislador sujeitando as sociedades estrangeiras sócias de empresas brasileiras ao requerimento de autorização ao Poder Executivo para atuar como tal, o que conseqüentemente afetaria diretamente o investimento estrangeiro direto (França; Adamek, 2007; Nanni, 2023). Porém, conforme já exposto, essa restrição foi sanada pelos doutrinadores e entendimentos consolidados (Enunciado 486 da V Jornada de Direito Civil), tornando o mercado nacional atrativo para o recebimento de investimentos estrangeiros através de participação acionista e societária em empresas nacionais.

Sendo assim, ressalta-se o cenário atual: segundo o Relatório de Investimento Direto do Banco Central do Brasil, a participação no capital das empresas é o principal componente do investimento estrangeiro direto no Brasil (Brasil, 2025). Em 2023, o World Investment Report, elaborado anualmente pela UN Trade and Development, organização intergovernamental das Nações Unidas, demonstrou que o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) no Brasil aumentou em 2/3, e chegou a US\$ 86 bilhões, com o país ocupando a 5ª posição mundial em número de operações internacionais de financiamento de projetos (UNCTAD, 2023, p. 35, tradução livre). Cita-se ainda, no relatório, alguns “grandes projetos”, entre eles a construção da Rodovia Rio-Valadares, no Brasil, no valor de US\$ 2,3 bilhões, patrocinada pela EcoRodovias (Brasil) – Sociedade Anônima de Capital Aberto, que tem como seu acionista controlador o ASTM Group, grupo empresarial original de Milão, fundado em 1928, com 52,7% das ações da S.A.⁵

Ainda, segundo dados da OECD (2023), em 2022 o Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos e China como terceiro maior destino de investimento direto estrangeiro no mundo, com recorde de US\$ 85 bilhões em investimentos. No ano seguinte o país figurou como segundo maior destino de IED, ainda que o fluxo tenha reduzido para US\$ 64 bilhões. No último ano (OECD, 2024), o Brasil se mantém entre os três principais destinos de IED no mundo.

Segundo dados do Governo Federal, através da ferramenta InvestVis⁶, observa-se que nos últimos 10 anos o investimento estrangeiro direto, que antes era majoritariamente composto por participação no capital, mas sem reinvestimento de lucros no Brasil, vem sofrendo uma reversão: desde 2021 observa-se um crescimento na participação em capital com reinvestimento de lucros no Brasil (Governo Federal, 2025). No Censo de Capitais Estrangeiros, divulgado pelo Banco Central em setembro deste ano, restou demonstrado que em 2024, o Brasil recebeu US\$ 1,141 trilhão em investimento estrangeiro direto, o que corresponde a 46,6% do Produto Interno Bruto, sendo US\$ 884,8 bilhões referentes à participação no capital social de quase 19 mil empresas (sócios) (Moura, 2025).

Portanto, surge o questionamento central: a ampliação de requisitos burocráticos para a atuação de sociedades estrangeiras no Brasil, conforme sugestão do PL nº 04/2025, poderá comprometer a atração e a manutenção desses investimentos estratégicos no país?

Em dados recentes, publicados pela OECD, em análise ao mercado de investimento estrangeiro de 2024, conclui-se que a “redução de barreiras ao IED pode apoiar a revitalização do investimento global”. A referida afirmação faz referência direta ao

5. https://ri.ecorodovias.com.br/estrutura-acionaria-e-acionista-controlador/?utm_source=chatgpt.com

6. Plataforma de visualização de dados de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), criada pela Secretaria-Executiva da Camex.

“FDI in Figures”, que documentou a posição favorável que o Brasil ocupa como receptor de investimento estrangeiro direto durante anos (OECD, 2025).

Sendo a participação em capital de empresas o principal componente do investimento estrangeiro, conforme dados do Banco Central do Brasil (BRASIL, 2025), teme-se portanto, que o aumento da burocracia legal possa resultar em uma maior instabilidade jurídica assim como a um retrocesso econômico, tendo em vista que a estabilidade do IED depende de segurança jurídica e de processos menos burocráticos para o investimento de empresas estrangeiras no Brasil.

1.2.1 Das demais alterações propostas

Ainda sobre as alterações propostas no que tange o funcionamento e autorização das sociedades estrangeiras no Brasil, cita-se os seguintes artigos, que juntamente ao art. 1.134, representam as alterações que entende-se mais significativas em relação à burocratização do referido procedimento:

Art. 1.137. Como condição para exercer atividade empresarial no Brasil, de modo presencial ou virtual, a sociedade estrangeira:

I - Está sujeita à Constituição Federal, às leis e ao Poder das autoridades brasileiras, quanto aos atos, atividades ou operações realizadas no Brasil ou com consequência econômico-social no território brasileiro;

II - É obrigada a manter, em território nacional, permanentemente, sede física e representante com poderes amplos para receber citação judicial ou arbitral, ou quaisquer outras formas de interpelação, em nome e por conta da sociedade.

Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras "do Brasil" ou "para o Brasil".

Art. 1.138. A mudança do representante da sociedade estrangeira em solo brasileiro deve ser noticiada e averbada em trinta dias, no Registro Público de Empresas Mercantis, juntamente com o instrumento de nomeação do novo representante, perfeitamente discriminada sua identificação e local onde pode ser encontrado, em endereço físico em território brasileiro e em endereço eletrônico.

Parágrafo único. A não atualização de dados registraes, no prazo do caput deste artigo, quanto à representação de empresa em território brasileiro, é motivo de cassação da autorização para seu funcionamento. (Pacheco, 2025)

Em relação ao art. 1.137, as alterações propostas refletem o que restou estabelecido no art. 1.134, ao exigir, como condição para exercer a atividade empresarial, manter sede física e representante com poderes amplos no Brasil, e a sujeição à legislação nacional, agora também em relação aos atos com “consequência econômico-social no território brasileiro;” (Pacheco, 2025).

A exigência de que a sociedade estrangeira – que atuará apenas como sócia ou acionista de empresa brasileira – tenha sede física no país, impõe às sociedades diversos custos adicionais, ainda que seja utilizado tão somente um endereço fiscal, além de representar mais um requisito que, conforme o §2º do art. 1.134, também será exigido das sociedades estrangeiras que atuam tão somente como sócias ou acionistas de empresas brasileiras, restringindo o investimento estrangeiro, conforme os dados da OECD (2025).

Destaca-se também a alteração proposta ao art. 1.138, que atualmente versa tão somente sobre a exigência de representante no Brasil, com poderes para resolver questões extrajudiciais e judiciais:

Art. 1.138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter, permanentemente, representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade.

Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação.

Como a exigência de representante legal restou incluída no art. 1.134, os juristas responsáveis pela atualização do Código Civil trouxeram a obrigatoriedade de noticiar e averbar eventual alteração no representante em solo brasileiro dentro de 30 dias, perante o Registro Público de Empresas Mercantis – o que já era previsto em relação às Sociedades Simples, cujos dispositivos aplicam-se subsidiariamente aos demais tipos societários (salvo sociedade anônima e comandita por ações) no Código atual (Brasil, 2002).

Apesar de não haver crítica direta e expressa em relação a alteração proposta ao referido artigo, pondera-se: Quisesse o legislador de fato atualizar o Código Civil conforme a necessidade fática, com estudo jurisprudencial sobre as lacunas legais que representam dificuldade diária aos brasileiros e brasileiras que pretendem pleitear algum direito perante sociedades estrangeiras, teria ele atualizado o referido art. 1.138 para adicionar disposição sobre a necessidade de mesmo as sociedades estrangeiras sócias ou acionistas em empresas brasileiras, indicarem um representante legal no Brasil – conforme se analisa no subtítulo seguinte:

1.2.2 A representação de sociedades estrangeiras à luz do precedente Cocamar x Crossports (STJ, HDE 410/EX)

Não obstante as diversas críticas tecidas no presente artigo, abre-se um parêntese para mencionar como a ausência de exigência legal de representante no território nacional para sociedades estrangeiras que atuam como sócias ou acionistas em empresas brasileiras, ou ainda, que atuam no Brasil sem qualquer formalização como filial, agência ou sucursal, geram insegurança jurídica.

Nesse sentido, Junior e Nery (2025) demonstram a dificuldade em interpretar como a citação de pessoa jurídica que “não tem filial no Brasil mas, ainda assim, atua e se mostra no mundo dos negócios como componente do mesmo grupo econômico de outra nacional, que atua no país, com personalidade jurídica própria” se daria. Isso porque, não existindo previsão normativa, cabe ao judiciário analisar as situações de fato.

Através da análise de jurisprudências, com conclusões a favor e contrárias à tese dos referidos doutrinadores, estes (Junior; Nery, 2025) concluem que:

não se pode conceber que a pessoa jurídica estrangeira, que atua direta ou indiretamente no país, deixe de constituir representante seu para receber citação regular em seu nome e que esse fato seja amplamente do conhecimento da empresa que, do mesmo grupo, atua no país em parceria com a estrangeira. [...] Por isso, não se pode peremptoriamente negar validade à citação de pessoa estrangeira atuante em solo nacional, na pessoa do representante da empresa do mesmo grupo, no Brasil, se entre ambas há vínculo de funcionalidade empresarial, [...].

Sendo assim, embora o art. 1.138 do Código Civil, atualmente, exija a nomeação de representante no Brasil para receber citação judicial apenas às empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no país (Brasil, 2002), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem suprindo essa lacuna, como estudado por Junior e Nery (2025), e conforme decisão recente do caso focal desta subseção: o caso Cocamar x Crossports. No

julgamento da Homologação de Decisão Estrangeira nº 410/EX, o Tribunal reconheceu como válida a citação de empresa estrangeira (Crosssports Mercantile Inc., sediada nas Ilhas Virgens Britânicas) realizada por meio de sociedade brasileira (Amicorp do Brasil Ltda.) integrante do mesmo grupo econômico de sua diretora – a Amicorp Management Limited, mesmo que tenha alegado que não era filial, tampouco tinha qualquer vínculo societário com a diretora da Crosssports (Brasil, 2019).

Segundo o voto do Relator, Ministro Benedito Gonçalves, exigir que apenas “filial, agência ou sucursal” formalmente constituídas recebessem citação “inviabilizaria a citação no Brasil daquelas empresas estrangeiras que pretendessem evitar sua citação, importando em concordância com prática processualmente desleal e em obstáculo ao direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa”.

Embora os juristas responsáveis pelas atualizações do Direito de Empresa no PL nº 04/2025 tenham justificado as alterações propostas em análises jurisprudenciais, não se vislumbra na seção de “Justificação” (Pacheco, 2025, p. 240-271), menção às sociedades estrangeiras e o que ensejou as referidas alterações propostas. Sendo assim, serve este parêntese para demonstrar que, entende-se mais eficiente atualizar o Código Civil para prever tão somente essa necessidade palpável, através dos entendimentos jurisprudenciais existentes, porém sem a burocratização excessiva, com submissão das sociedades estrangeiras sócias ou acionistas de empresas brasileiras, à autorização do Poder Executivo – conforme já demonstrado neste artigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das mudanças sugeridas pelo Projeto de Lei n.º 04/2025 revela um paradoxo central: apesar de afirmar ter a intenção de modernizar o Código Civil, o projeto introduz práticas de controle e restrição, em desencontro a avanços recentes, que haviam desburocratizado o procedimento de autorização e funcionamento das sociedades estrangeiras no Brasil.

Com base na perspectiva apresentada neste estudo, argumenta-se que essas mudanças podem impactar a atratividade do país para investimentos estrangeiros, o que poderia afetar a criação de empregos, a competitividade nacional e a integração econômica global. Cumpre ressaltar que, o PL nº 04/2025 ainda está em tramitação e a redação aqui estudada não é definitiva; ou seja, os efeitos reais dependerão do progresso da legislação e da maneira como serão aplicadas possíveis normas complementares.

A inclusão de referências mais antigas, como Lobo (1986), buscou demonstrar que interpretações passadas ainda são relevantes para compreender a lógica do funcionamento de sociedades estrangeiras no contexto atual.

Nesse sentido, a tese defendida é que o legislador deveria buscar maior coerência entre a intenção declarada de modernização e a criação de um ambiente de negócios competitivo, priorizando a harmonização com normas internacionais e a simplificação de procedimentos, em vez de aumentar as barreiras regulatórias. Em teoria, adotar critérios claros, ágeis e previsíveis para o funcionamento de sociedades estrangeiras poderia ser uma estratégia mais equilibrada entre soberania regulatória e incentivo à economia.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 20 set. 2025.

PACHECO, Rodrigo. **Projeto de Lei nº 04/2025**. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Brasília: Senado Federal, 2025. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998>. Acesso em: 20 set. 2025.

NANNI, Giovanni. **Seção III. Da Sociedade Estrangeira** In: NANNI, Giovanni. **Comentários ao Código Civil - Ed. 2023**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-civil-ed-2023/1929472361>. Acesso em: 22 set. 2025.

GOVERNO FEDERAL (Brasil). Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. **Painéis do Mapa de Empresas: Empresas Ativas por Natureza Jurídica**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas>. Acesso em: 23 set. 2025.

NETO, Alfredo; FRANÇA, Erasmo. **Capítulo VI. O Ato Constitutivo e Seus Elementos Essenciais** In: NETO, Alfredo; FRANÇA, Erasmo. **Tratado de Direito Empresarial - Vol. II - Ed. 2023**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/tratado-de-direito-empresarial-vol-ii-ed-2023/1823973270>. Acesso em: 23 set. 2025.

LOBO, Carlos Augusto da Silveira. **Participação de sociedades estrangeiras em sociedades por cotas de responsabilidade limitada**. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 64, p. 23-29, out.-dez. 1986.

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. **Enunciado nº 486**. A sociedade estrangeira pode, independentemente de autorização do Poder Executivo, ser sócia em sociedades de outros tipos além das anônimas. **V Jornada de Direito Civil**. Brasília, DF:.....Conselho da Justiça Federal, 2012. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/529>. Acesso em: 23 set. 2025.

NETO, Alfredo. **Art. 1134** In: NETO, Alfredo. **Direito de Empresa - Ed. 2023**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-de-empresa-ed-2023/2030254012>. Acesso em: 23 set. 2025.

BRASIL. **Decreto-lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940**. Dispõe sobre as sociedades por ações. Brasília, DF. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2627.htm. Acesso em 26 set. 2025.

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. **Capítulo I. Da Capacidade Processual** In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. **Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4282133318>. Acesso em: 10 out 2025.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Homologação de Decisão Estrangeira nº 410/EX. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Corte Especial, julgado em 20 nov. 2019. Diário de Justiça eletrônico, Brasília, DF, 26 nov. 2019. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=20191126&formato=PDF&nreg=201700610346&salvar=false&seq=1872068&tipo=0>. Acesso em: 10 out 2025.

FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes; ADAMEK, Marcelo Vieira von. **Da livre participação, como regra, de sociedade estrangeira em sociedade brasileira de qualquer tipo (CC, Art. 1.134, Segunda Parte)**. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 147, p. 55-62, jul.-set. 2007.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD.

World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf. Acesso em: 01 out 2025.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. **FDI in Figures – April 2023**. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/04/fdi-in-figure-april-2023_f2e33b89/c9e79ec4-en.pdf. Acesso em: 01 out 2025.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. **FDI in Figures – April 2024**. Disponível em: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/fdi/FDI-in-Figures-April-2024.pdf>. Acesso em: 05 out. 2025.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. **FDI Regulatory Restrictiveness Index 2024**. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-fdi-regulatory-restrictiveness-index-2024_88e61362-en.html. Acesso em: 05 out. 2025.

MOURA, Bruno de Freitas. **Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram**. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 26 set. 2025. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-09/saiba-de-que-paises-vem-o-investimento-direto-no-brasil-eua-lideram>. Acesso em 06 out. 2025.

SOCIEDADE ENTRE CÔNJUGES: ANÁLISE DO TEMA SOB O PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Taciane Eliza Burger Rosa¹

Resumo: O presente artigo analisa as modificações propostas pelo Projeto de Lei nº 04/2025 aos artigos 977 a 980 do Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002), que tratam da sociedade entre cônjuges e seus desdobramentos práticos. A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, examina o conteúdo normativo vigente e as alterações sugeridas, contextualizando-as à luz de um resumo da evolução histórica do Direito Civil brasileiro, desde a promulgação do Código Civil de 2002, alguns marcos jurídicos do percurso, até os reflexos contemporâneos sobre as relações familiares e empresariais. A principal mudança nos artigos em questão, se efetivado o PL nº 04/2025, reside na eliminação das restrições impostas pelos regimes de bens à constituição de sociedade entre cônjuges, bem como na inclusão expressa dos conviventes em união estável. Tais inovações revelam um esforço legislativo em harmonizar o Direito Civil com a pluralidade das estruturas sociais modernas e com os princípios da autonomia privada, da liberdade econômica e da igualdade substancial. Ademais, a ampliação da publicidade registral prevista nos artigos 978 a 980, reforça a segurança jurídica e a proteção de terceiros de boa-fé nas relações empresariais. A pesquisa demonstra que a proposta de reforma representa um avanço e promove maior coerência normativa, estabilidade nas relações negociais e efetividade no tratamento jurídico das sociedades entre cônjuges e conviventes.

Palavras-chave: Sociedade entre cônjuges; Regime de bens; Reforma do Código Civil; Projeto de Lei 04/2025; Direito empresarial e societário.

Abstract: This article examines the amendments proposed by Bill No. 04/2025 to Articles 977 to 980 of the Brazilian Civil Code (Law No. 10,406/2002), which regulate spousal partnerships and their practical implications. Based on bibliographic and documentary research, the study analyzes the current legal framework and the suggested changes, situating them within a concise historical overview of Brazilian Civil Law—from the enactment of the 2002 Civil Code through key legal milestones—to assess their contemporary impact on family and business relationships. The principal reform envisaged by Bill No. 04/2025 is the removal of restrictions imposed by marital property regimes on the establishment of spousal partnerships, alongside the explicit inclusion of partners in stable unions. These innovations reflect a legislative effort to align Civil Law with the diversity of modern social structures and the principles of private autonomy, economic freedom, and substantive equality. Moreover, the expanded registry publicity under Articles 978 to 980 enhances legal certainty and safeguards the interests of bona fide third parties in commercial relations. The study concludes that the proposed reform constitutes a significant step forward, promoting normative coherence, transactional stability, and effective legal treatment of partnerships between spouses and cohabiting partners.

Keywords: Spousal Partnership; Marital Property Regime; Civil Code Reform; Bill No. 04/2025; Corporate and Business Law.

INTRODUÇÃO

A estrutura social atual requer, dentre tanto, transformações diárias em todos os aspectos, sobretudo diante da diversidade de acesso, informação, cultura e da crescente complexidade das relações jurídicas e variedade das estruturas familiares. Diante disso, uma vez que o Direito Civil pode ser tido como aquele que mais se aproxima do cotidiano dos sujeitos, a sua renovação torna ao debate.

A proposta de atualização do Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406/2002), em fase de discussão no Senado Federal através do Projeto de Lei nº 04/2025, trouxe ao exame

1. Graduada em Direito pela Universidade Católica de Santa Catarina – Campus Joinville/SC (2016) e Pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pelo Centro Educacional Damásio (2018). Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Santa Catarina. Membro da Comissão de Direito Empresarial e dos Negócios da OAB Joinville/SC. Advogada.

jurídico, a par de outros, a modificação dos artigos 977, 978, 979 e 980, que trata da sociedade entre cônjuges e seus efeitos desinentes. Atualmente, as permissões concedidas pela legislação encontram ressalvas nos regimes de bens adotados pelo casal. A partir da proposta do Novo Código Civil, por sua vez, derroga-se qualquer condicionante ao artigo 977, e a contratação de sociedade entre os cônjuges, e agora também aos conviventes, expressamente, independe do regime de bens optado.

O posicionamento legislativo de retirar condicionantes e estender taxativamente o texto legal aos conviventes, denota ensaio de necessário avanço no tratamento jurídico da sociedade entre cônjuges, sopesando ainda a evolução das relações empresarias, da diversificação das configurações familiares atuais versus aquelas previstas no Código Civil de 2002, e do interesse costumário quanto à arquitetura patrimonial.

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é analisar, sob a égide do texto do Projeto de Lei nº 04/2025, a síntese do enquadramento histórico imbuído na vigência do atual artigo 977 e consecutivos, seguida das principais alterações a serem impressas no Novo Código Civil e seus pretensos efeitos.

A metodologia ora empregada se baseia na pesquisa bibliográfica e documental, notadamente no texto do Projeto de Lei nº 04/2025, em fase de tramitação no Senado Federal, e na legislação civil relacionada.

Como justificativa à sua elaboração, itera-se a complexidade das interações entre vida familiar e atividade empresarial no Brasil, desde os mais remotos idos. O tema é, pois, sempre atual e relevante. Além disso, revela, academicamente, a necessidade de instrumentos jurídicos que equilibrem proteção, autonomia privada e eficiência econômica, capazes de responder às transformações sociais.

1 A SOCIEDADE ENTRE CÔNJUGES DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL VIGENTE

De maneira objetiva, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002), no seu artigo 977, faculta aos cônjuges contratar sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação obrigatória de bens (Brasil, 2002).

Por regime de bens, tem-se o estatuto que serve a regular os interesses patrimoniais durante o casamento, assim como o conjunto de princípios jurídicos que rege as relações econômicas entre os cônjuges (Carneiro, 2008).

E nesse sentido, o atual Código Civil se debruça amplamente sobre os direitos e reflexos patrimoniais atinentes ao casamento, por meio de seus artigos 1.639 a 1.688.

Em que pese a discussão em tela não ser acerca dos regimes de bens, propriamente, convém mencionar que a legislação pátria vigente permite aos nubentes, pelo artigo 1.639, de maneira prévia ao casamento, definir entre si e estipular quanto aos seus bens, a partir do estado de relacionamento conjugal. A exceção, contudo, reside nos casos previstos pelo artigo 1.641, que determina obrigatória a separação dos bens no casamento:

- I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento;
- II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.344, de 2010)
- III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimimento judicial. (Brasil, 2002).

O regime da separação obrigatória é, como referido, condicionante à constituição de sociedade entre cônjuges, nos termos da legislação civil atual. Explica Nevares (2014), que nessa modalidade, não há patrimônio comum entre os cônjuges, mas sim, os bens permanecem sob a administração de seu titular, que pode aliená-los ou gravá-los de ônus reais, livremente. Há, ao menos no campo teórico, vida econômica distinta entre as partes.

O outro regime ressaltado pelo artigo 977 do Código Civil de 2002, é o da comunhão universal de bens, previsto pelo artigo 1.667 do diploma legal, no qual todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, assim como suas dívidas passivas, comunicam-se, sendo excluída a conexão apenas quanto às hipóteses previstas no artigo 1.668. Significa dizer que, nessa modalidade, todos os bens adquiridos antes e durante o casamento, até mesmo heranças e doações, são compartilhados identicamente entre os cônjuges. (Dornelas, 2020).

Marido e mulher podem ser sócios, desde que não sejam casados sob o regime da separação obrigatória ou sob o regime da comunhão universal de bens. É o que diz a legislação que vige. E encabeça-se o trecho se referindo ao marido e à mulher, sem considerar neste ponto às distintas configurações de matrimônio da contemporaneidade, porque nesse passo é preciso um breve apanhado histórico da formação do artigo 977, no cenário do Código Civil de 2002.

A Lei nº 10.406/2002 foi sancionada em janeiro daquele ano e entrou em vigência em 11 de janeiro de 2003, de modo a substituir o Código Civil de 1916. Todavia, o caminho até ali contou com décadas de tramitação no Congresso, dado que o projeto original foi elaborado entre os anos de 1969 e 1975. Sobre isso, Edilenice Passos e João Alberto de Oliveira Lima tecem:

Durante o período em que o projeto de lei tramitou no Congresso Nacional, entre 1975 e 2002, ocorreram grandes mudanças na legislação brasileira: matérias sobre proteção às vítimas e às testemunhas; sobre doação de órgãos e tecidos; sobre desaparecidos políticos, planejamento familiar, investigação de paternidade, publicidade de produtos fumíferos, bebidas alcoólicas, entre outras tantas. Enfim, trata-se de uma lista extensa de inovações jurídicas. Porém, a mais significativa mudança na legislação brasileira decorreu da promulgação da Constituição da República, em 1988. Grandes, e de profundas repercussões, foram as transformações ocorridas no Direito de Família. A sociedade conjugal passa a ser formada pelo casamento civil ou religioso e pela união estável. A mãe solteira constitui família com seus filhos. Na separação, os filhos ficam com quem possua melhores condições de educá-los, e não mais, necessariamente, com a mãe. Iguale a condição jurídica dos filhos havidos dentro e fora do casamento e a dos filhos adotivos. Ao comparar o texto original do projeto de lei com o texto do Código Civil vigente, percebem-se essas mudanças. (Passos; Lima, 2012, p. 27).

Outra inovação jurídica havida antes ainda do percurso da Lei nº 10.406/2002, mas que invariavelmente refletiu sobre os seus dispositivos, especificamente sobre o artigo 977 e seguintes, foi a entrada em vigor da Lei nº 4.121/1962, popularmente conhecida como Estatuto da Mulher Casada.

A partir desse marco, a relativa incapacidade da mulher, propriamente na circunstância conjugal, foi afastada, e se deu início a um crescente – porém lento e gradual – processo de reconhecimento da autonomia da mulher casada. Um dos impactos a serem destacados é, justamente, a redução na resistência social à contratação de sociedade entre marido e mulher. (Carneiro, 2008).

Até aquele momento, Carneiro (2008) descreve que a aceitação e o reconhecimento da sociedade entre cônjuges, dava-se tão somente por meio da jurisprudência dos Tribunais, aos casos judicializados. E serviu, diante disso, a Lei nº 4.121/1962, para assentar o entendimento em favor da livre constituição de sociedade entre cônjuges no Brasil.

Mais um acontecimento jurídico relevante ao enfoque proposto, deu-se com a promulgação da Lei do Divórcio no Brasil (Lei nº 6.515/1977). Antes dessa lei, o regime padrão de casamento era o da comunhão universal de bens, depois dela, o regime padrão passou a ser o da comunhão parcial de bens. Neste último, comunicam-se apenas os bens adquiridos na constância da união, conforme prevê o artigo 1.658 do Código Civil. (Prazeres, 2023).

Madaleno (2025) cita que, passados vinte e oito anos até a sua efetiva validade, a Lei nº 10.406/2002, apinhou comentários sobre o Código Civil já estar envelhecido em decorrência das transformações sociais havidas durante a sua tramitação. Estas muitas, derivadas das alterações surgidas no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988, precipuamente sobre o direito de família, a igualdade do homem e da mulher e dos cônjuges, e o reconhecimento da união estável como entidade familiar.

Retomado o sito histórico à promulgação do Código Civil de 2002, depois de considerados os recortes acima, o artigo 977, por fim, consignou a legislação favorável à constituição da sociedade entre cônjuges. Porém, ressalvado o regime de bens, na forma já predita. A sociedade entre cônjuges é permitida, então, se adotado pelas partes o regime da comunhão parcial de bens, da participação final dos aquestos ou o da separação convencional. Sem aprofundar-se quanto às críticas doutrinárias sobre a forma atual do artigo 977, limita-se ao que diz Rafael Jabur Carneiro:

Independente do regime de bens escolhido pelos cônjuges, não haveria razão, de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, para impedi-los de contratar sociedade entre si ou com terceiros, na medida em que, dentre outras razões, de acordo com o princípio da intangibilidade do capital social, o patrimônio da sociedade não se confunde, em nenhum dos regimes de bens, com o patrimônio individual de cada um dos sócios que a compõe, marido e mulher ou não. (Carneiro, 2008, p. 97).

Na esteira semelhante, Prazeres (2023) argumenta que a limitação baseada no regime de casamento é “discriminatória, extemporânea e sexista”, e cita que, recentemente, a própria Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), fita a eliminação de barreiras e restrições desnecessárias ao exercício das atividades econômicas. Seria a limitação do artigo 977, portanto, uma delas.

No campo das limitações jurídicas ainda, importa dizer que a limitação do artigo 977 não excepciona um ou outro tipo societário, de modo que tanto as sociedades simples, quanto as empresárias, são submetidas à condicionante do regime de bens optado pelos cônjuges. Lado outro, o óbice não repousa sobre as sociedades anônimas de capital aberto, ao passo que a proibição legal não veda que os cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória, adquiram ações de uma mesma companhia. Isso porque o verbete da norma, ao mencionar, “contratar sociedade”, permite identificar que a limitação incide sobre as sociedades de pessoas, estruturadas em razão das características pessoais de seus sócios. (Delgado, 2023).

Afora os sucedidos históricos, o questionamento que remanesce é, qual fora, deveras, a intenção do legislador em impor as condicionantes na forma prevista pela legislação atual. Sobre isso, Delgado (2023) ministra que, o artigo 977 assim age, porque

no caso da comunhão universal como regime de bens, a sociedade seria fictícia, ao passo que tanto as contribuições de ambos os cônjuges, como os resultados obtidos, seriam comuns. Já no que toca ao regime da separação obrigatória, a proibição residiria no objetivo de evitar que a sociedade represente meio de intrujar justamente a separação obrigatória dos bens, determinada legalmente ao cônjuges na hipóteses dos incisos I e II, do artigo 1.641.

Independente da natureza da vedação, com vistas à atualização geral que se propõe, sob a ótica aqui versada, seja pelo dinamismo das estruturas familiares, seja pelo movimento hodierno de incentivo à liberdade econômica e desburocratização como um todo, o Projeto de Lei nº 04/2025 sugere em seu texto a modificação do artigo 977 e seguintes, assim como do artigo 1.641, especialmente, de modo a suprimir as condicionantes hoje existentes, e integralmente o regime da separação obrigatória (ou legal) de bens.

2 AS MUDANÇAS NO ARTIGO 977 E SEGUINTE DE ACORDO COM O PL Nº 04/2025

O projeto do Novo Código Civil, especialmente no que diz respeito aos artigos 977 e imediatamente seguintes, apresenta-se de modo a revogar as condicionantes antes existentes sobre a sociedade entre os cônjuges, e mais ainda, elenca taxativamente sobre os conviventes em união estável, cotejando-os.

Assim, a pretensa redação futura é clara ao preconizar que “faculta-se aos cônjuges ou conviventes em união estável contratar sociedade, entre si ou com terceiros, independentemente do regime de bens adotado”. (Brasil, 2025).

Dentre as possíveis razões para a supressão das condicionantes, na seara do direito de família, tem-se o pressuposto de que cada vez mais o legislador intenta conceder ampla margem de autonomia aos cônjuges e conviventes, para que estipulem entre si sobre o seu regime econômico primário, por convenções pactícias ou contratuais. Exemplo disso é o princípio de liberdade de estipulação, ilustrado no artigo 1.639 do PL nº 04/2025, que trata do momento para estipulação pelos cônjuges, sobre os seus bens e interesses patrimoniais. (Madaleno, 2025).

Ademais, a proposta do PL nº 04/2025, de revogação do artigo 1.641 da normal atual, que trata da separação obrigatória de bens, coaduna com o objetivo do legislador e busca sanar os imbróglis de um regime “absolutamente anacrônico, excessivamente limitador da liberdade e distante da realidade contemporânea”, nas palavras de Tartuce (2024).

Decorrentemente, não subsistem razões para condicionar aos cônjuges que desejam constituir sociedade, regime A ou B a ser adotado por estes.

Nada obstante ao possível enfrentamento superveniente de questões relacionadas ao patrimônio da sociedade e dos seus sócios cônjuges, já é fato que as repercussões do regime de bens nas relações empresariais assumem múltiplas dimensões:

As implicações do regime de bens nas relações empresariais são diversas, sendo um dos principais a confusão patrimonial, que pode ocorrer quando os bens pessoais dos sócios se misturam com o patrimônio da empresa. Isso se torna preocupante em casos de falência ou no formato de contrair dívidas em nome da sociedade empresária, em caso de inadimplência, os credores podem tentar acessar o patrimônio pessoal dos sócios, sendo necessário verificar a outorga uxória em caso de fiança. Além disso, a partilha de bens em caso de divórcio pode complicar ainda mais a situação. No regime da comunhão parcial, por exemplo, os lucros gerados pela empresa são considerados patrimônio comum, mas as cotas

sociais não se comunicam automaticamente. Isso pode levar a disputas judiciais sobre o valor das cotas e a participação do cônjuge não sócio na empresa. (Stefano; Turra, 2024).

Nessa seara, Stefano e Turra (2024) arguem ainda que não só a modificação do artigo 977 deve ser considerada, mas também as alterações propostas sobre os artigos 1.660, IX e 1.666, uma vez que seus efeitos podem estar diretamente relacionados, razoando as mais diversas bases de planejamentos patrimoniais a serem adotadas sob a premissa legal.

Embora a modificação proposta pelo PL nº 04/2025 sobre o artigo 977, represente o núcleo mais relevante da discussão proposta e, simbolize em si, o espírito das inovações legislativas do Novo Código Civil, secunda-se que os artigos 978, 979 e 980 também são objeto da reforma.

A nova redação ao artigo 978 inclui expressamente a hipótese da união estável, em mais um movimento claro e necessário de elidir discussões que debatem os institutos.

O artigo 979, a seu turno, com vistas à publicidade dos atos praticados entre os cônjuges, especialmente depois de suprimida às condicionantes do artigo 977, denota que deverão ser arquivados e averbados no Registro Civil das Pessoas Naturais, além daqueles documentos já previstos na Lei 10.406/2002, a escritura de compra e venda realizada entre cônjuges ou conviventes, de bens, excluídos da comunhão, conforme a permissão contida no artigo 499 da mesma Lei. (Brasil, 2025).

Já a redação proposta pelo PL nº 04/2025 sobre o artigo 980, representa ampliação, comparada ao disposto atualmente no Código Civil. Enquanto a norma atual limita-se a tratar da separação judicial do empresário e de sua reconciliação, a proposta de reforma estende a regra a qualquer modificação do estado de família — como casamento, divórcio, dissolução de união estável ou outras formas reconhecidas de vínculo afetivo. Essa alteração reflete o reconhecimento legislativo de que as relações familiares contemporâneas são diversas e dinâmicas, e que tais mudanças podem impactar diretamente as relações empresariais, sobretudo quando o empresário cônjuge integra sociedade. Além disso, a nova redação reforça a exigência de publicidade registral como condição de oponibilidade a terceiros, e inclui a escritura pública como meio, reafirmando o princípio da segurança jurídica e da boa-fé nas relações mercantis. Diz-se que, uma vez reformulado, o dispositivo mira harmonizar o direito empresarial com a pluralidade das organizações familiares, em prol da coerência do sistema normativo.

Em compêndio às mudanças propostas, nomeadamente os seus reflexos sobre o direito de empresa e societário, seja sob à luz da sociedade havida entre os cônjuges e conviventes, ou as sociedades de modo geral, Forgioni leciona:

Em suma, a proposta [...] busca trazer segurança e previsibilidade para os negócios, sem improvisações ou surpresas, capazes de brindar os princípios da função social da empresa, da livre iniciativa e da livre concorrência com maior concreção e densidade, na busca pelo estímulo às atividades empresariais, ao desenvolvimento nacional e ao bem-estar social, que decorrem do bom funcionamento da economia. No campo de Direito Empresarial, embora bem-intencionadas, mudanças impensadas, apressadas ou distanciadas da dinâmica peculiar da matéria poderiam produzir efeitos nefastos sobre a organização dos mercados e sobre nossa capacidade de atração de investimentos – e isso é tudo o que se quer evitar nessa iniciativa de atualização do Código Civil. (Fogioni, 2025, p. 205).

Pode-se dizer que, ao integrar valores como livre iniciativa, função social e boa-fé objetiva, a reforma sobre os artigos ora debatidos e seus correlatos busca assegurar que o ordenamento jurídico permaneça funcional e coeso, acompanhando a evolução das composições familiares e empresariais sem perder de vista a estabilidade necessária à prática negocial. Delineia-se, portanto, um avanço legislativo que, ao mesmo tempo em que preserva a tradição do sistema civilista, reafirma seu compromisso com a efetividade e a modernidade das relações privadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível observar a partir da análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 04/2025, aos artigos 977 a 980 do Código Civil, um movimento legislativo de modernização e coerência sistêmica, voltado à adequação do ordenamento jurídico às novas dinâmicas familiares e empresariais. A supressão das restrições impostas pelos regimes de bens e a extensão expressa aos conviventes representam, mais do que uma mera atualização terminológica, um avanço na concretização dos princípios da autonomia privada, da liberdade de iniciativa e da igualdade substancial entre os sujeitos.

Ao permitir que cônjuges e conviventes contratem sociedade independentemente do regime patrimonial adotado, o legislador reconhece a necessidade de alinhar o Direito Civil à realidade social vigente, na qual as relações afetivas e negociais se entrelaçam com intensidade crescente. Além disso, as modificações dos artigos 978 a 980 reafirmam o papel da publicidade registral e da transparência nas relações empresariais, reforçando a segurança jurídica e a proteção dos terceiros de boa-fé.

No que pertine ao Direito Empresarial e Societário, a reforma se harmoniza com o movimento de desburocratização e fortalecimento da atividade econômica, sem descuidar da função social e da boa-fé objetiva como vetores interpretativos. Nesse contexto, o novo texto legal busca equilibrar a liberdade de contratar com a responsabilidade patrimonial, preservando o núcleo de estabilidade indispensável ao funcionamento das relações privadas e societárias. Em suma, as mudanças se afiguram positivas.

Em desfecho, o presente estudo tem como objetivo auxiliar os operadores do direito, destacando as distinções relevantes e os efeitos práticos das alterações. Ressalta-se, entretanto, tratar de uma análise resumida, que busca oferecer apenas uma visão orientativa sobre o tema, sem esgotar todas as possibilidades interpretativas ou debate existentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União (1.ª Seção), Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 08 out. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei n.º 4, de 2025**. Dispõe sobre a atualização da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Senado Federal, 2025. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998> (texto h tml) e <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9889374&disposition=inline> (texto PDF autuado em 31 jan. 2025). Acesso em: 08 out. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 4.121, de 27 de agosto de 1962.** Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm. Acesso em: 08 out. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 6.515, de 26 de dezembro de 1977.** Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm. Acesso em: 08 out. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019.** Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis n.ºs 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei n.º 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada n.º 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei n.º 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei n.º 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13874.htm. Acesso em: 08 out. 2025.

CARNEIRO, Rafael Jabur. **Sociedade entre cônjuges no Código Civil (artigo 977).** São Paulo, 2008. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-01032012-090523/es.php>. Acesso em: 09 out. 2025.

DELGADO, Mario Luiz. **Cônjuges e companheiros podem ser sócios entre si, em uma mesma sociedade?** Jan. 2023. Disponível em: <https://blog.grupogen.com.br/juridico/areas-de-interesse/civil/conjuges-podem-ser-socios/>. Acesso em 10 out. 2025

DORNELAS, Margareth Caetano. **Regime legal de bens: aspectos patrimoniais e não patrimoniais.** Mar.2020. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1384/Regime+legal+de+bens%3A+aspectos+patrimoniais+e+n%C3%A3o+patrimoniais>. Acesso em 10 out. 2025.

FORGIONI, Paula. O Direito Empresarial no projeto de revisão e atualização do Código Civil. In: PACHECO, Rodrigo, **A Reforma do Código Civil Artigos sobre a atualização da Lei nº 10.406/2002.** Brasília. Senado Federal. 2025. p. 199-205.

MADALENO, Rolf. Regime de bens no Anteprojeto de Reforma do Código Civil. In: PACHECO, Rodrigo, **A Reforma do Código Civil Artigos sobre a atualização da Lei nº 10.406/2002.** Brasília. Senado Federal. 2025. p. 323-332.

NEVARES, Ana Luiza Maia. **O regime de separação obrigatória de bens e o verbete 377 do Supremo Tribunal Federal.** Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 3, n. 1, jan.-jun./2014. Disponível em: [file:///C:/Users/user/Downloads/576-Texto%20integral-696-1134-10-20201204%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/576-Texto%20integral-696-1134-10-20201204%20(1).pdf). Acesso em: 10 out. 2025.

PASSOS, Edilenice; LIMA, João Alberto de Oliveira. **Memória Legislativa do Código Civil.** 4v. Brasília: Senado Federal, 2012.

PRAZERES, Wagner Pereira. **A necessária revisão do artigo 977 do Código Civil.** out. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-out-18/wagner-prazeres-revisao-artigo-977-codigo-civil/>. Acesso em: 09 out. 2025.

STEFANO, Maria Carolina; TURRA, Gabriel Romanini. **Reforma do Código Civil, regime de bens dos cônjuges e sociedades empresária.** Dez. 2024. Disponível em: <https://cnbsp.org.br/2024/12/13/artigo-reforma-do-codigo-civil-regime-de-bens-dos-conjuges-e-sociedades-empresaria-por-maria-carolina-stefano-e-pedro-gabriel-romanini-turra/>. Acesso em: 09 out. 2025.

TARTUCE, Flávio. **A reforma do Código Civil - Fim do regime da separação obrigatória de bens.** Jan. 2024. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/2086/A+reforma+do+C%C3%B3digo+Civil++Fim+do+regime+da+separa%C3%A7%C3%A3o+obrigat%C3%B3ria+de+bens>. Acesso em: 10 out. 2025.

OS DEVERES DO ADMINISTRADOR À LUZ DO PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Jonas Schatz¹

Resumo: A análise a ser realizada no presente artigo são as alterações legislativas propostas pelo Projeto de Lei nº 04/2025, com relação aos deveres dos administradores. Houve a inclusão no anteprojeto da aplicabilidade da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as suas alterações posteriores, além de pontual redação dos artigos de Lei que se encontram em vigor, com o objetivo da aferição da responsabilidade dos administradores, havendo a proposição de alteração da redação do § 2º, do art. 1.011, bem como da redação do § 2º, do art. 1.013, e, a redação do parágrafo único, do art. 1.017, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Com a pesquisa realizada se busca a comparação entre a norma vigente e as alterações legislativas propostas, com a metodologia de análise bibliográfica e da legislação vigente em comparação com as alterações propostas no projeto para se verificar as efetivas mudanças.

Palavras-chave: Código Civil; Alteração; Deveres; Administrador.

Abstract: The analysis to be carried out in this article concerns the legislative changes proposed by Bill No. 04/2025, regarding the duties of administrators. The draft bill included the applicability of Law No. 6,404, of December 15, 1976, with its subsequent amendments, in addition to specific wording of articles of law that are in force, with the objective of assessing the responsibility of administrators, with the proposed amendment to the wording of § 2, of art. 1,011, as well as the wording of § 2, of art. 1,013, and the wording of the sole paragraph, of art. 1,017, all of Law No. 10,406, of January 10, 2002. This research aims to compare the current law with the proposed legislative changes, using a methodology of bibliographic analysis and comparison of current legislation with the proposed changes in order to verify the effective changes.

Keywords: Civil Code; Amendment; Duties; Administrator.

INTRODUÇÃO

A busca incessante de aperfeiçoamento das normas jurídicas na sociedade moderna, revela a necessidade de análise da proposta trazida com o Projeto nº 04/2025, que trouxe a proposição de alteração legislativa no que concerne aos deveres dos administradores nas sociedades, o que é o objetivo da pesquisa realizada.

O dinamismo da atividade empresarial e as demandas que deságuam no Poder Judiciário que decorrem de modificações sociais e econômicas, acaba trazendo a necessidade de adequação legislativa, considerando ainda que a Lei 10.406, foi promulgada no ano de 2002, passando-se assim mais de 20 (vinte) anos, nos quais houveram algumas adequações e alterações por Leis esparsas, as quais trouxeram modificações legislativas nestes longos anos.

As alterações propostas para a alteração do atual Código Civil, trouxeram a proposição para modificações na redação dos parágrafos e dos artigos de Lei para que houvesse a aplicação de regras mais adequadas acerca da responsabilização do administrador, bem como houve a alteração pontual na redação dos referidos artigos que se propõe a alterar.

Deve ser observado que as regras até hoje aplicadas que se referiam ao mandato, não se revelavam as mais adequadas para que houvesse uma efetiva responsabilização pelos atos da administração que refogem ao contido em Lei ou no estatuto social.

1. Advogado / Pós Graduado em Direito Processual Civil e Civil na Associação Catarinense de Ensino / Pós Graduado em Direito Empresarial e Civil na Damásio Educacional / Rua Visconde de Taunay, nº 1.102, E-mail: schatz@cscb.adv.br; 47 99119-8797

Assim a pesquisa realizada tem o objetivo de analisar as proposições de alteração abordando as inserções ocorridas e as efetivas mudanças em razão destas alterações no que se refere aos deveres dos administradores, se utilizando como metodologia a revisão bibliográfica e do projeto, analisando a pertinência da inclusão e permanência neste título, que se refere as sociedades simples.

1 DOS DEVERES DO ADMINISTRADOR E DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

A figura central nas alterações legislativas propostas pelo anteprojeto de Lei para a alteração do atual Código Civil é a pessoa do administrador.

E conceitualmente conforme leciona Gomes (2012) o administrador é a pessoa natural que estaria à frente da gestão dos negócios sociais e faria a representação da sociedade.

Já Borba (2017) entende que administrador é aquele que faz atuar na empresa, se revelando a expressão diretor para as sociedades anônimas e administrador para os outros tipos de sociedade.

O atual Código Civil traz os deveres do administrador e sua consequente responsabilização, no Livro II, Título II, subtítulo II, capítulo I, seção III, que se refere a administração, do que será objeto de estudo o contido nos artigos 1.011, e, § 2º, 1.013, e, § 2º, e, 1.017, e, parágrafo único, que trouxe o projeto a proposição de alteração legislativa, que foram mantidos no referido livro, título, subtítulo, capítulo e seção, somente com alterações pontuais e de redação, o que pode ser objeto de crítica em razão de estar posicionado nas sociedades simples.

Segundo Campinho a sociedade é “o resultado da união de duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, que voluntariamente, se obrigam a contribuir, de forma recíproca, com bens ou serviços, para o exercício proficiente de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados auferidos nessa exploração”.

Para Borba a sociedade é conceituada como “uma entidade dotada de personalidade jurídica, com patrimônio próprio, atividade negocial e fim lucrativo”.

E segundo Rizzardo (2007) a sociedade simples corresponderia a sociedade civil do anterior Código Civil e como também afirma mesmo as sociedades constituídas para o desempenho de atividades econômicas, sem muito capital ou grande organização, se revelam como simples.

A sociedade empresária no entendimento de Coelho (2011) seria a pessoa jurídica que explora uma empresa, se referindo a própria sociedade e não aos sócios, que é quem desenvolve a atividade econômica.

E as sociedades empresárias normalmente são constituídas sob a forma de sociedade limitada ou anônima.

Então, o posicionamento mais correto para a inserção dos artigos em estudo e a alteração proposta, seria no capítulo IV, na seção III, do Código Civil, que trata da administração da sociedade, na modalidade limitada, razão pela qual a norma teria que ser deslocada para que houvesse uma lógica legislativa e trouxesse completude a este tipo de sociedade para a qual teria a melhor e mais adequada aplicação.

A redação atual do art. 1.011, §§ 1º e 2º, do Código Civil é a seguinte:

Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

§ 1º Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

§ 2º Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

A alteração trazida com o projeto propõe a modificação redação do § 2º, do art. 1.011, que trazia de forma lacônica a aplicabilidade das disposições concernentes ao mandato à atividade exercida pelos administradores.

O mandato que é previsto no art. 653 e seguintes do atual Código Civil, se revela um contrato em que se concede poderes para alguém atuar em nome do mandante, ou uma procuração para representar a sociedade, o que não me parece adequado para a figura do administrador, porque se revela muito genérico e não específico à atividade e função a ser desempenhada, que é uma figura própria que deve ter atuação e responsabilidades específicas em sede de pessoa jurídica.

E foi esta a intenção do legislador que com a modificação trouxe uma alteração significativa ao contido no § 2º, do suso referido artigo 1011, que passou a assim dispor:

Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

[...]

§ 2º Aplicam-se à atividade, deveres e responsabilidades dos administradores, no que couber, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

A previsão de aplicação do contido na Lei das Sociedades Anônimas, trouxe para o cenário do direito empresarial legislação específica e que já era aplicada subsidiariamente como previsto em Lei para a regência das demais sociedades, se assim dispuser o contrato social, que é mais adequada para regular à atividade, que inclui o administrador não sócio, trazendo solução um pouco mais rígida e que por estar em vigência há alguns anos, traz maior solidez às interpretações já realizadas pela doutrina e jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios sobre a temática, trazendo assim a necessária segurança jurídica para que se verifique os deveres e se apure as responsabilidades dos administradores, trazendo estabilidade para as relações societárias.

E traz também o Projeto de Lei nº 4/2025, a alteração do contido no art. 1.013, e, 2º, do Código Civil, que está sendo analisada no estudo realizado.

A redação do artigo e parágrafos, no Código vigente atualmente assim dispõem:

Art. 1.013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios.

§ 1º Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos.

§ 2º Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria.

A proposta para a nova redação do referido artigo, trouxe também somente alteração que se refere ao § 2º, que pela alteração sugerida passará a dispor:

Art. 1.013. [...]

§ 2º Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo que estava agindo em desacordo com a maioria.

A alteração do referido parágrafo do artigo de Lei referido, suprimiu o termo “devendo saber”, reduzindo as hipóteses para que seja responsabilizado o administrador em relação a sociedade, com a modificação na interpretação dada pelo legislador devendo haver a responsabilização somente nos casos de agir com dolo específico em realizar operações que não se coadunem com o objetivo social e sem o consenso da maioria, que ocasione prejuízos a sociedade, a serem indenizados pelas perdas e danos decorrentes.

Por fim, o legislador propôs que também foi objeto do presente estudo, com relação a uma alteração no parágrafo único, do art. 1.017, do atual Código Civil, que se refere as sanções a que estarão incursos em razão de interesses contrários a sociedade, a serem observados em operações que por este forem capitaneadas ou que participe das deliberações para a sua execução.

Assim dispõem o atual art. 1.017, e, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá.

Parágrafo único. Fica sujeito às sanções o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, tome parte na correspondente deliberação.

A proposição de alteração ocorreu no parágrafo único, do referido art. 17, que pelo anteprojeto passará a assim dispor:

Art. 1.017. O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo, por este também responderá.

Parágrafo único. Fica sujeito às sanções previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como àquelas previstas no contrato social, o administrador que, tendo em qualquer operação interesse contrário ao da sociedade, participe do ato ou tome parte na correspondente deliberação.

As alterações pretendidas corrigem uma redação ao meu sentir deficitária e genérica do Código Civil de 2.002, acerca das penalidades ao administrador que atue fora dos limites do objeto social, contrariando os interesses dos sócios e da sociedade, as quais não foram bem definidas individualmente.

E traz maior rigidez a eventuais transgressões do administrador, que tem a responsabilidade de gerir a sociedade com lisura e seriedade, havendo com a proposição de alterações dos artigos em estudo, a previsão de aplicação de legislação mais gravosa, a qual como referido em razão da sua vigência é mais estável para que possamos ter maior segurança jurídica, que mais uma vez é a Lei das Sociedades Anônimas.

Com a proposição de alteração é facultado também haver a previsão no contrato social de eventual disposição acerca de sanções para a atuação do administrador que contrarie o objetivo social, havendo sua participação direta.

Na redação anterior não haviam de forma clara sido definidas quais as sanções a que estaria sujeito o administrador nesta situação jurídica, o que veio a ser implementado e corrigido com a proposta de alteração legislativa.

A crítica a ser feita com a inserção da aplicação da Lei das Sociedades Anônimas para a responsabilização dos administradores, é que apesar de ser a legislação mais adequada, ainda se revela cláusula aberta, sem definição exata de quais artigos ou sanções e penalidades especificamente poderão ser aplicadas e que sejam mais adequadas para que se regulem os deveres e responsabilidades do administrador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o artigo é possível se verificar que houve a discussão acerca das proposições de alterações legislativas, no que concerne aos deveres e responsabilização dos administradores, que está inserido no Livro II, Título II, subtítulo II, capítulo I, seção III, que se refere a administração, onde foi realizada a análise da atual redação dos artigos 1.011, § 2º, 1.013, § 2º, e, 1.017, e, parágrafo único, em comparação com o que trouxe o Projeto de Lei nº 4/2025, esclarecendo as modificações na redação e inclusões ocorridas, que podem gerar o reconhecimento perante o Poder Judiciário da responsabilidade dos administradores perante a sociedade e a terceiros a serem dirimidas.

A pesquisa e a análise que se propor no presente artigo, é para que possamos de alguma forma trazer maior segurança jurídica aos operadores do direito na interpretação das alterações legislativas, trazendo o que de mais significativo houve de alterações e o impacto no direito empresarial.

Também o artigo traz a reflexão acerca da necessidade das alterações e o que poderia ter sido ainda melhorado com a alteração legislativa, que trouxe a aplicação de legislação mais severa e que se revela mais adequada, contudo continua posicionadas de forma errônea no capítulo das sociedades simples, além de trazer norma aberta, pretendendo assim a discussão acerca de quais normas relacionadas a responsabilidade dos administradores e as sanções buscadas com a aplicação da Lei das Sociedades Anônimas têm aplicação com relação aos deveres dos administradores, dando assim um novo enfoque aos referidos dispositivos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 09 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.** Lei das Sociedades por Ações.

Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 dez. 1976. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em: 09 out. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4, de 2025.** Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. AUTORIA: Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG). Disponível em:

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998>. Acesso em: 09 out. 2025.

BORBA, José Edwaldo Tavares. 15 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. (p. 25 e 71)

CAMPINHO, Sérgio. **O direito da empresa à luz do novo código civil.** 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.(p. 38).

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial: direito de empresa.** 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 2. (p. 23)

GOMES, Fábio Bellote. **Manual de direito empresarial.** 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. (p. 118)

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de empresa, Lei 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007. (p. 97).

REFORMA DO CÓDIGO CIVIL¹ E O NOVO(?) CONCEITO DE EMPRESA

Bernardo Linhares Marchesini²

Resumo: O presente artigo tem por objetivo trazer o novo conceito de empresa proposto pelo projeto de lei nº04 de 2025 e seus potenciais impactos no direito empresarial como um todo. De natureza bibliográfica e documental, apresenta o conteúdo normativo vigente e as alterações sugeridas, trazendo um sucinto histórico do instituto, desde o Código de 1916 e, claro, com a promulgação do Código Civil de 2002. Reforça a mudança não só legislativa, mas como o novo conceito impactará em toda forma como se estudará o direito empresarial após essa alteração. Por fim, apresenta entendimento sobre a inserção do artigo 966-A e a positivação de princípios.

Palavras-chave: Código Civil, Reforma, Conceito, Princípios.

Abstract: This present article aims to bring the new concept of company as proposes in Bill n. 04/2025 and it's potentials impacts in business law as a whole. With bibliographic and documental research, presents the legal framework since the Civil Code of 1916 until now and the proposal of changes. It enforces that will not be only new law, but a new way how it will be studied the business law after these amendments. At last, it will show the comprehension of the inclusion of the article 966-A and it's principles.

Keywords: Civil Code, Reform, Concept, Principles.

INTRODUÇÃO

Desde a sua promulgação, o Código Civil de 2002 recebe críticas por se tratar de uma concepção, de uma ideia com, na época, décadas de vida. Por mais que se mostrasse um inegável avanço, o fato é que baseado nos códigos franceses e italianos, este de 1942, podia-se concluir que não tardaria a aparecer a necessidade de adaptações e atualizações.

Talvez o maior exemplo disso seja que a lei das sociedades anônimas³ que foi promulgada em 1976, seja muito mais atual, moderna e consonante com a sociedade que o próprio direito de empresa existente no Código Civil de 2002. Não cumpre este artigo debater o mérito da extensão da reforma pretendida, tampouco analisar ponto a ponto os institutos incluídos, retirados ou alterados, mas sim, apontar as mudanças que se pretende impor no conceito de empresa, culminando com a ideia de tipificar, supostos princípios empresariais e o risco desta opção.

1 IDEIA DE EMPRESA NOS CÓDIGOS DE 1916 E 2002

A primeira e contundente mudança que se teve do Código de 1916 para o Código de 2002 foi a alteração do foco, do cerne do direito de empresa. Se antes se tinha como base da empresa os atos de comércio, a atividade em si, em 2002 isso mudou para o empresário, entendeu-se por certo uma visão subjetiva da empresa.

O Código do início do século XX, reverberava o entendimento já trazido no Código Comercial de 1850 que por sua vez, inspirou-se no Código Napoleônico de 1807. O cerne desta ideia de empresa, consistia nos atos de comércio. Um ponto que vale destacar e que diferencia as leis brasileiras da sua matriz francesa é que, aqui, não havia um rol taxativo de atividades mercantis.

1. PL nº04/2025

2. Advogado, Mestre em Design pela Univille, pós-graduado em direito comercial pela PUC-SP e graduado em Direito pela UFSC. Rua Dona Francisca, 1113, sala 01 bernardo@rcaadogados.com; (47) 99240656.

3. Lei 6404 de 1976.

A Teoria dos Atos de comércio tem como ideia, chamar de empresário aquele que praticasse, logicamente um ato de comércio. Por sua vez, a lei napoleônica não conceituava o que eram esses atos, apenas enumerava, o que gerava a possibilidade de a doutrina criar diferentes significados. Consagrou-se, pois que os atos de comércio seria aqueles em que havia troca, a mercância.

Em 2002, portanto, houve uma mudança não só no conceito, como, principalmente, na origem, no pensamento por trás do que era a empresa ou o empresário.

Se até então, a empresa era definida pelos atos mercantis, agora ela passaria a ter um pensamento, unitário, um pensamento subjetivo.

Assim, o livro do Código Civil hoje vigente que trata do Direito da Empresa foi baseado no Código Civil italiano de 1942. A proposta aprovada, que unificou as obrigações civis e mercantis, seguiu muito do que se trazia na doutrina francesa que tinha como ideia uma convergência entre direito civil e empresarial. Assim, a ideia era de uniformizar o procedimento jurídico da prática econômica no Código, sem “discriminação”.

Foi trocado, como dito, o perfil de atos de comércio para do empresário e da atividade que este desenvolve. Consequentemente, A ideia de fundo de comércio deu lugar ao estabelecimento empresarial, como um corpo vivo, organizado para a atividade empresarial. Se procurou conjugar a organização das sociedades limitadas com as sociedades por ações, para complementar a ordenação da empresa e da respectiva atividade econômica.

A ideia de atividade empresária como sendo a prática de atos negociais, reiterada continuamente, de modo organizado e estável, por um mesmo sujeito e com uma finalidade unitária e permanente, criando uma série de relações interdependentes, mas coordenadas.

Criou-se então uma necessidade de se entender a diferença do antigo comerciante para o atual empresário. Todavia grande parte da doutrina não faz relevante diferença entre os dois institutos. Assim explica Requião:

[...] as expressões são sinônimas, mas é preciso compreender que a figura do comerciante se impregnou de um profundo ressaibo exclusivista, egocêntrico, resultante do individualismo que marcou historicamente o direito comercial, cujas regras eram expressão dos interesses do sistema capitalista de produção. Hoje o conceito social de empresa, como o exercício de uma atividade organizada, destinada à produção ou circulação de bens ou de serviços, na qual se refletem expressivos interesses coletivos, faz com que o empresário comercial não continue sendo empreendedor egoísta, divorciado daqueles interesses gerais, porém um produtor impulsionado pela persecução de lucro.

Já, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu Código Civil Comentado trazem importante destaque:

3. Comerciante. A expressão comerciante, relacionado com a atividade comercial e com o denominado direito comercial não foi substituída perfeitamente pela figura do empresário, porque ‘nem todo comerciante tem necessariamente uma organização empresarial à sua disposição’ (Calixto Salomão Filho. A *fattispecie empresário* no Código Civil de 2002, RA 96/12). Por isso é conveniente o uso das expressões *empresário comercial* e *não comercial*.

Avançando no tema, Asquini, estudou profundamente a ideia conceitual de empresa, dividindo em 4 perfis diferentes: funcional ou dinâmico; patrimonial e objetivo; corporativo; e subjetivo.

O grande Fábio Ulhoa Coelho, por sua vez, dentre os perfis de Asquini diz que só o funcional é realmente um conceito jurídico apropriado para empresa, enquanto Francesco Ferrara discorda do autor por entender que no Código italiano só existem três perfis, não quatro.

Esse perfil subjetivo da empresa (a empresa como empresário), do qual falava Asquini, é fixado no Anteprojeto da Comissão Reale, que tratou das sociedades anônimas e o que se chamam hoje de coligadas.

Último ponto ainda a ser levantado nessa comparação entre a ideia prevista no Código de 1916 daquela no Código de 2002 é que sequer havia, no Código anterior, artigo equivalente ao vigente artigo 966. Com essa mudança e, por que não dizer, evolução, restou conceituado o empresário no Código de 2002 da seguinte forma:

Art. 966 Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

2 REFORMA OU NOVO CÓDIGO

As discussões sobre o Projeto de Lei nº04 de 2025 ultrapassam os limites civis, há debates, inclusive se essa lei, caso promulgada, deverá tramitar como alteração de lei ou sobre um novo Código, tamanha a profundidade e seu alcance.

Não há dúvidas que uma mudança que afeta mais de mil artigos, entre exclusões inclusões e alterações, afetará o direito privado em todas as suas esferas, principalmente no direito de empresa.

O direito de empresa no Código Civil de 2002 foi assentado na teoria da empresa e na conhecida doutrina de Asquini, o que representa dizer que a proposta pode trazer um rompimento com o ideal do Código.

Seria cabível tal mudança em sede de reforma? Não se muda a redação, o estilo, mas o ideal, o pensamento por trás. É importante notar que houve sim tal ruptura, porém houve também a promulgação de um novo Código em 2002. Pode ser de pouca cautela tamanha revolução legislativa.

Houve tanta mudança assim em cerca de 20 anos capaz de sugerir que tudo que se vinha pensando e trabalhando sobre o tema não esteja adequado aos dias atuais?

Os reformistas asseveram, não sem razão, que em que pese o Código ser de 2002, suas ideias remontam aos anos 60 e 70 do século passado, dizendo, praticamente, que já se promulgaram ideias ultrapassadas.

A réplica também tem sua força. Isto porque, não há reforma programada no Código Civil italiano, este de 1942 e que teria sido uma grande inspiração para o conceito atual.

Opta-se, neste artigo, por um entendimento intermediário, por assim dizer. Não se pode olvidar o lapso temporal entre o anteprojeto e a promulgação do Código de 2002. É inevitável que mudanças na forma de enxergar o direito comercial, ou empresarial, tenham ocorrido entre a década de 70 do século XX e o início do novo milênio.

Por outro lado, o direito positivo, nos países de *Civil Law* não tem a obrigatoriedade de serem mutantes como as sociedades, pelo contrário, justamente precisam ser perenes e abranger o máximo de possibilidades possíveis para que se tenha segurança jurídica

substancial e doutrina e jurisprudência possam trazer entendimentos pertinentes à ideia do legislador.

Não são poucos artigos, temas do Código de 2002 que ainda carecem de pacificação na doutrina e nos tribunais pátrios, vide a eterna busca do Superior Tribunal de Justiça em firmar teses sobre os mais variados assuntos.

Caso a cada 20, 30 anos, promovam-se mudanças como a presente, é inevitável a eterna montanha-russa que é o direito privado pátrio. Sem se aprofundar no tema, deve-se refletir quais razões levaram os processualistas a buscarem subsídios no direito da *Common Law* para assentar teses e pacificar debates.

Houvesse posicionamento sedimentado, tivesse nos tribunais uma ideia segura sobre os preceitos civis, é possível que a sanha por um novo Código de Processo Civil com tantos elementos de precedentes como o que hoje vige no Brasil.

A verdade é que, reforma ou novo código, o projeto de lei está avançando nas casas legislativas e, formalidades à parte, deve ter seu conteúdo estudado, entendido e, por que não, criticado.

3 NOVO? CONCEITO DE EMPRESA

De início, já salta aos olhos a mudança de empresário para empresa constante no texto da reforma. Tal é uma grande e importante alteração, pois, como já afirmado neste artigo, não se trata de apenas uma mudança de semântica, de uso de palavras, mas sim, toda uma nova maneira de se entender o conceito.

Em seu parágrafo primeiro traz, necessária adequação legal, trazendo coesão e lógica com os novos tipos empresariais como a sociedade limitada unipessoal e a, já extinta EIRELI.

Isto porque esclarece que exercem a atividade empresarial o empresário e a sociedade empresária.

E assim tem-se a proposta de nova redação para o artigo 966:

Art. 966. Considera-se empresa a organização profissional de fatores de produção que, no ambiente de mercado, exerce atividade de circulação de riquezas, com escopo de lucro, em prestígio aos valores sociais do trabalho e do capital humano.
§ 1^a Exercem atividade empresarial o empresário e a sociedade empresária.
§ 2^a Não se considera atividade empresarial o exercício da profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se requerida a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ressalvadas as obrigações assumidas perante terceiros antes de registrada a empresa.

Iniciando pelo fim, ao que parece, o parágrafo segundo, finalmente permite que desenvolvedores de profissão intelectual, científica, literária ou artística, possam se servir das vantagens societárias de constituir uma empresa, o que anteriormente, parecia não se conceber.

Em uma falsa ideia de preservação, não se permitia a evolução desse tipo de serviços, como se tais não visassem o lucro, ou não pudessem se estabelecer de forma empresarial.

Há, então, inegável avanço legislativo no ponto. Isto porque não se obriga a mudança, apenas se deixa de proibir.

Mas no caput a redação incorre em severos e perigosos retrocessos. Uma nomenclatura que remete a luta de classes e uma total desconsideração aos avanços

tecnológicos nos fazem refletir, até que ponto este texto pode ter sido escrito nos anos 20 do século 21.

Sim, o termo “capital humano” é de uma infeliz utilização, e que precisa ser revisto antes de qualquer avanço no projeto. Primeiro que olvida a quantidade de participação da inteligência artificial, da internet 4.0 nas indústrias, fábricas e prestadores de serviços. E não bastasse, a expressão “capital” ligada a “humano”, traz-se a análise 200 anos para trás.

Isso sem contar na obscuridade do “ambiente de mercado”, o que é um ambiente de mercado. Aliás, o que não é um ambiente de mercado?

Numa reforma que tem como bandeira modernizar o direito privado, tais expressões não condizem com o discurso, não refletem a sociedade brasileira atual, tampouco o que virá em até curto prazo. E isto não é dizer que se está diante de uma revolução dos robôs, pelo contrário, não se pode é virar às costas para a evolução das relações comerciais e fazer uma reforma que já nasça ignorando o futuro.

Uma questão importante decorrente dessa modificação é a possível interpretação no sentido de que a recuperação judicial e a falência não são privativas do empresário, mas de todo aquele que desenvolve a atividade econômica. Outra consequência, que me parece mais grave, é colocar em dúvida o reconhecimento de que a qualidade de empresário ou da sociedade empresária não é dependente do registro, como hoje está muito claro no Código

Civil, porque o art. 966, parágrafo único, passa a ver o registro como facultativo e atributivo da qualidade empresária. Logo, parece que é o registro que define se a sociedade é empresária e não a sua atividade. É uma mudança indesejada. A ideia do Código atual de conceituar o empresário e não a empresa em si, não agrada. Não responde as perguntas necessárias, não traz entendimento com clareza e uma mudança, por mais que prematura, pode até ser bem-vista.

Não cabe mais aos textos jurídicos essa distância com a leitura objetiva e a retidão de ideias. O entendimento basilar das leis não pode mais ser prerrogativa dos juristas. Se não é escusável o desconhecimento da lei, como preconiza a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, não se pode escrevê-las de forma que poucos podem compreendê-las.

Mas, não se vê toda essa qualidade no texto ora apresentado. Caso siga assim até sua aprovação, continuar-se-á com o que os reformistas mais criticam, um texto ultrapassado e que não responde aos anseios da sociedade no qual está inserido.

4 O ARTIGO 966-A E O APARENTE DESCONHECIMENTO DO QUE É PRINCÍPIO

Além da alteração do artigo 966, o projeto de lei sob escrutínio propõe a seguinte inclusão:

Art. 966-A. AS disposições deste Livro devem ser interpretadas e aplicadas visando ao estímulo do empreendedorismo e ao incremento de um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios no país, observados os seguintes princípios:

- I – da liberdade de iniciativa e da valorização e aperfeiçoamento do capital humano;
- II – da liberdade de organização e livre concorrência, da atividade empresarial, nos termos da lei;
- III – da autonomia privada, que somente será afastada se houver violação de normas legais de ordem pública;

- IV – da autonomia patrimonial, das pessoas jurídicas, conforme seu tipo societário;
- V – da limitação da responsabilidade dos sócios, conforme o tipo societário adotado, nos termos legais;
- VI – da deliberação majoritária do capital social, salvo se o contrário for previsto no contrato social;
- VII – da força obrigatória das convenções, desde que não violem normas de ordem pública;
- VIII – da preservação da empresa, de sua função social e de estímulo à atividade econômica.

Tudo, absolutamente tudo neste contexto é um erro. Nada neste artigo faz sentido ou tem razão de ser. Primeiro o *caput* que nada mais é que um trecho de uma exposição de motivos, de justificativa de lei que foi jogado no meio de um Código. Qual a norma cogente neste *caput*? Ninguém discorda do que consta ali escrito, porém exsurge grave atecnia legislativa trazer para um artigo do Código aquelas ideias, que, repita-se, são valiosas, porém não podem compor ditame legal.

Princípios são conceitos gerais, enquanto as regras disciplinam a matéria de modo específico. O princípio norteia a regra, não pode a ela ser igualada. O princípio não compete ter em si próprio, exceções pré-constituídas.

E só neste ponto, pelo menos 3 dos “princípios” ali trazidos já não podem ser por isso considerados.

Os princípios são base, são fundamento em essência. Quando se tipifica um princípio ele perde, inexoravelmente sua força principiológica, tornando-se norma aplicável a determinado caso concreto.

Quando o legislador elenca na própria lei supostos princípios, corre o risco de citar uns e não outros, o que já traz um questionamento, só aqueles ali são princípios?

Por outro lado, é estudado, desde sempre, que nada que está na lei, nenhuma palavra está ali sem razão de ser. Pois bem, quando se tipifica princípios, está-se ferindo essa máxima, visto que, por sua natureza, o princípio transcende a norma legal, por consequência, o artigo perde utilidade.

Neste próprio artigo, foi ressaltado que mesmo após mais de 20 anos de sua promulgação, existem artigos no Código Civil que carecem de assentamento na doutrina e jurisprudência. É possível conceber tal situação em princípios?

Entende-se que não. Isto pois, os princípios são, repete-se, o alicerce do ordenamento jurídico, assim, ao se permitir a violação de um princípio, toda a aplicabilidade do ordenamento é comprometida.

Ponto a ponto da proposta, temos princípios que não são princípios, tais como “da limitação da responsabilidade dos sócios, conforme o seu tipo societário” e “da deliberação majoritária do capital social”. Em que pese a limitação trazida, não valem como princípio, pois, pode deixar de ser observado conforme contrato social, acordo de sócios e outras situações corriqueiras. O próprio projeto de lei traz outros momentos em que a força majoritária do capital pode ser relativizada. Apenas para ilustrar, o art. 1004 do Código Civil que não sofrerá alteração prescreve que a deliberação será pela maioria dos demais sócios, não pelo capital.

Ainda se questiona, princípios do direito privado como a autonomia da vontade, não cabem no direito empresarial? E tantos outros ali não arrolados.

Parece que o legislador quer ir além, mais do que ditar as normas, quer prever problemas futuros, baseados com os que já ocorrem e trazer a eles respostas. A intenção é boa, mas o resultado, até o momento não parece o mais adequado, ao menos neste artigo a ser incluído.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode ser analisado neste artigo, o projeto de lei sob estudo traz uma drástica mudança na percepção do conceito de empresa o que se reflete nos artigos e alterações seguintes a esta, o que tem o condão de trazer mais o Código Civil à realidade das relações mercantis, comerciais e empresariais.

Se de um lado há de se concordar com alguns problemas do texto e do conceito atual, não se pode deixar de lado que a proposta, ao menos no que se refere ao conceito em si da empresa, deveria ter ido além. Digna de elogio em alguns pontos, mas hesitante em outros, demonstrando uma incerteza em definir de maneira permanente algo tão importante quanto o que é, o que pode e deve ser considerado empresa.

Podendo-se vislumbrar pontos positivos no “novo” artigo 966, tal não se pode dizer da ideia de inclusão do artigo 966-A. Por mais que seja palpável a intenção positiva do legislador, pouco ou nada se pode extrair de pertinente. Desde a

natureza da inclusão, a imperfeição redacional e a não devida consideração do que são os princípios, pode fazer com que, algo que deveria ser bom, possa mitigar e relativizar direitos das empresas e dos empresários.

O que está, inequivocamente, correto, não foge do óbvio e do prescindível.

REFERÊNCIAS

ASQUINI, Albert. Profili deirimpresa. **Rivista dei diritto commercial**, Milano. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4, de 2025**. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. AUTORIA: Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG). Disponível em:

file:///C:/Users/Beatriz/Downloads/PL_4_2025_NOVO_CODIGO_CIVIL_1.pdf. Acesso em: 11 out. 2025.

CAMPINHO, Sérgio. **O direito de empresa à luz do novo Código Civil**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: direito de empresa. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. v. 2.

Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. **Código Civil Comentado**. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 28. ed. rev. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2.

VIVANTE, Cesare. **Trattato di diritto commerciale**. Milano: Francesco Vallardi, 1923, v. 1.

ANÁLISE COMPARATIVA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UM SÓCIO SOB A ÓTICA DO PROJETO DE LEI Nº 04/2025

Laís Pillon Spadine Damião¹

Resumo: O presente artigo analisa as alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 04/2025 ao disciplinar a resolução da sociedade em relação a um sócio, abrangendo os artigos 1.028 a 1.032 e a inclusão do novo artigo 1.032-A no Código Civil brasileiro. O estudo examina as modificações relativas à retirada, exclusão e morte de sócio, à transmissão de quotas e à apuração de haveres, destacando a ampliação da autonomia contratual em detrimento da regra legal subsidiária. A pesquisa adota metodologia qualitativa e descritiva, pautada na análise doutrinária e na interpretação sistemática da legislação vigente e do texto proposto, sem pretensão de esgotar o tema. O estudo visa contribuir para a compreensão dos impactos das alterações legislativas na dinâmica societária e no equilíbrio entre os direitos individuais dos sócios e o interesse coletivo da sociedade.

Palavras-chave: Código Civil; Projeto de Lei nº 4/2025; Morte de Sócio; Retirada de Sócio; Exclusão de Sócio; Transmissão de Quotas; Apuração de Haveres.

Abstract: This article analyzes the changes proposed by Bill N. 04/2025 to regulate the dissolution of a company in relation to a single partner, encompassing Articles 1,028 to 1,032 and the inclusion of the new Article 1,032-A in the Brazilian Civil Code. The study examines the modifications related to the withdrawal, exclusion, and death of partners, the transfer of shares, and the determination of assets, highlighting the expansion of contractual autonomy to the detriment of the subsidiary legal rule. The research adopts a qualitative and descriptive methodology, based on doctrinal analysis and a systematic interpretation of current legislation and the proposed text, without claiming to be exhaustive. The study aims to contribute to the understanding of the impacts of legislative changes on corporate dynamics and the balance between the individual rights of partners and the collective interest of the company.

Keywords: Civil Code; Bill n. 4/2025; Partner's Death; Partner's Withdrawal; Partner's Exclusion; Transfer of Quotas; Calculation of Equity Interests.

INTRODUÇÃO

Atendendo às transformações econômicas e sociais ocorridas nas últimas décadas, bem como visando acompanhar tais evoluções, o Projeto de Lei nº 04/2025 surge com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina jurídica das relações societárias. O referido projeto propõe a atualização do Código Civil brasileiro, dedicando especial atenção à resolução da sociedade em relação a um sócio, abrangendo os artigos

1.028 a 1.032 e instituindo o novo artigo 1.032-A. A proposta busca modernizar e uniformizar a aplicação das normas referentes à morte, retirada e exclusão de sócios, bem como à transmissão de quotas e apuração de haveres, priorizando a autonomia da vontade expressa no contrato social em detrimento da regra legal de caráter subsidiário.

Isso porque deve-se levar em consideração que já se passaram mais de 20 (vinte) anos desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que torna evidente a necessidade de revisar dispositivos que já não refletem adequadamente a dinâmica atual das sociedades empresárias, especialmente as sociedades limitadas, que representam a forma societária predominante no Brasil. O novo texto pretende conferir maior segurança jurídica, previsibilidade e coerência à disciplina da resolução parcial da sociedade, buscando reduzir controvérsias jurisprudenciais e divergências interpretativas.

O Projeto de Lei nº 04/2025 introduz modificações relevantes, como a prevalência do contrato social sobre a regra legal na apuração de haveres (art. 1.031), a simplificação

1. Graduada em Direito pelo Centro Universitário da Católica de Santa Catarina. Advogada.

dos efeitos da retirada do sócio (art. 1.029), a redefinição dos critérios para exclusão judicial e de pleno direito (art. 1.030) e a criação do art. 1.032-A, que trata da averbação da interpelação, reforçando a importância dos registros perante a Junta Comercial.

Dessa forma, a presente pesquisa analisará, de forma sucinta e sistemática, as inovações trazidas pelo Projeto de Lei nº 04/2025 no tocante à resolução da sociedade em relação a um sócio, confrontando a redação vigente dos dispositivos com as alterações propostas. Para tanto, adota-se uma metodologia de revisão bibliográfica e análise comparativa, buscando compreender os impactos das mudanças na prática societária e seus reflexos para a segurança jurídica, autonomia contratual e continuidade das atividades empresariais.

1 O NOVO PARADIGMA NA MORTE DO SÓCIO (ART. 1.028)

A morte de um sócio sempre representou um momento crítico para a estabilidade e a continuidade das sociedades empresárias. Além do impacto humano e emocional inerente à própria situação, o falecimento traz consigo uma série de implicações jurídicas que podem afetar diretamente a estrutura e o funcionamento da empresa. O Projeto de Lei nº 04/2025, atualmente em tramitação no Congresso Nacional, propõe uma reformulação do artigo 1.028 do Código Civil, estabelecendo um novo paradigma sobre a morte do sócio e a transmissão de quotas sociais.

Pela redação atualmente vigente do Código Civil, o art. 1.028 dispõe:

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:
I - Se o contrato dispuser diferentemente;
II- Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;
III- Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido (Brasil. Código Civil, art. 1.028).

A norma vigente parte da presunção de liquidação da quota como regra geral, admitindo exceções apenas se o contrato social dispuser de modo diverso, se houver dissolução da sociedade ou se existir acordo específico com os herdeiros. Na prática, essa redação impõe uma visão legalista e intervencionista, na qual o falecimento de um sócio frequentemente resulta na dissolução parcial e na necessidade de apuração judicial de haveres, gerando lentidão, custos e insegurança para a continuidade das atividades empresariais.

Conforme observa André Luiz Santa Cruz Ramos (2016), durante muito tempo “a morte de um dos sócios de uma sociedade contratual configurou causa de dissolução total da sociedade, salvo disposição em contrário dos sócios remanescentes”. Todavia, o autor destaca que, em razão da consagração do princípio da preservação da empresa, a tendência moderna é reconhecer que a morte do sócio acarreta apenas a dissolução parcial da sociedade, com a liquidação das quotas do falecido, e que até mesmo essa dissolução parcial pode ser evitada se o contrato permitir a continuidade da sociedade com os herdeiros assumindo as quotas. Assim, “a sociedade contratual não se dissolverá em caso de morte de um dos sócios; o máximo que pode ocorrer é a dissolução parcial com a apuração de haveres”.

O Projeto de Lei nº 04/2025 propõe a seguinte redação para o art. 1.028:

Art. 1.028. No caso de morte de sócio, observar-se-á, quanto à transmissão das quotas sociais, substituição do sócio e pagamento de haveres aos herdeiros, o que dispuser o contrato social.

§ 1º Na ausência de previsão em contrário no contrato, podem os sócios remanescentes optar pela dissolução total ou parcial da sociedade, com o pagamento aos sucessores dos haveres que couberem ao falecido.

§ 2º Podem os sócios remanescentes, por acordo com todos os herdeiros ou com aqueles a quem couber a quota social, como resultado da partilha, regular a substituição do sócio falecido.

§ 3º Não havendo previsão no contrato social sobre o procedimento de avaliação e sobre as modalidades de pagamento dos haveres, aplica-se o art. 1.031, procedendo-se à determinação do valor das quotas por perícia feita com base na situação patrimonial da sociedade na data da abertura da sucessão.

§ 4º A sucessão contratual dos sócios ou administradores, quando expressamente regulada nos instrumentos societários, far-se-á automaticamente após a abertura da sucessão, independentemente de autorização judicial (BRASIL. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.028)

A mudança é substancial. A liquidação das quotas deixa de ser o ponto de partida obrigatório, passando a ter caráter subsidiário, aplicável apenas se o contrato social for omissivo. O foco da norma desloca-se para o que dispuser o contrato social, conferindo a este papel determinante na sucessão societária. Além disso, o § 4º introduz a figura da sucessão automática, permitindo que, havendo previsão expressa no contrato, os herdeiros ingressem diretamente na sociedade, sem necessidade de autorização judicial.

Essa evolução normativa reflete, portanto, uma clara valorização da autonomia privada e da preservação da empresa. Como destaca Fábio Ulhoa Coelho (2016), o tratamento da morte do sócio está intimamente ligado ao perfil da sociedade — se é uma sociedade “de pessoas” ou “de capital”. Nas sociedades de pessoas, a confiança e a *affectio societatis* predominam, permitindo que os sócios sobreviventes se oponham ao ingresso dos sucessores do falecido. Já nas sociedades de capital, como a sociedade anônima ou a comandita por ações, prevalece o princípio da livre circulação das participações societárias, impedindo a dissolução parcial e assegurando a continuidade da pessoa jurídica. No caso da sociedade limitada, ressalta o autor, o contrato social é determinante para atribuir-lhe natureza personalística ou capitalística, podendo prever, de modo expresse, as consequências do falecimento de um sócio e o eventual ingresso dos herdeiros.

Assim, o novo paradigma proposto pelo PL nº 04/2025 harmoniza-se com essas orientações doutrinárias ao deslocar o centro de gravidade da norma para o contrato social e, por consequência, para a vontade dos sócios. O legislador reconhece que o contrato — expressão da autonomia privada — é o melhor instrumento para garantir a continuidade empresarial e reduzir litígios sucessórios.

Na prática, a sucessão automática prevista no § 4º simplifica a transição societária, evita litígios e reforça o princípio da preservação da empresa, ao assegurar a manutenção das atividades e empregos, bem como a segurança dos negócios jurídicos. Em vez de aguardar decisão judicial, a sociedade poderá proceder à averbação da sucessão diretamente na Junta Comercial, desde que haja previsão contratual.

Contudo, a substituição da regra legal pela contratual impõe uma maior responsabilidade técnica na redação dos contratos sociais. Advogados e empresários precisarão redobrar a atenção na previsão de cláusulas sucessórias, sob pena de lacunas contratuais gerarem novos conflitos. Do ponto de vista dogmático, a mudança sinaliza uma migração do modelo legalista para um modelo contratualista, em sintonia com os

princípios da livre iniciativa, da preservação da empresa e da função social da atividade econômica, pilares do moderno Direito Empresarial.

2 O DIREITO DE RETIRADA DO SÓCIO (ART. 1.029)

O direito de retirada do sócio é, sem dúvida, uma das expressões mais claras do princípio da liberdade associativa, essencial para o equilíbrio das relações societárias. Garantir que um sócio possa se desvincular da sociedade quando desejar significa proteger não apenas sua autonomia, mas também evitar que ele permaneça aprisionado em um vínculo insatisfatório, com impactos econômicos e jurídicos indesejados.

Conforme observa Tarcisio Teixeira (2016), o direito de retirada — também conhecido como direito de recesso nas sociedades anônimas — consiste justamente na prerrogativa do sócio de deixar o quadro societário, rompendo o vínculo que o une aos demais membros da sociedade. Já para André Luiz Santa Cruz Ramos (2016), trata-se de uma manifestação legítima da autonomia da vontade, fundada na máxima de que “ninguém é obrigado a contratar contra sua própria vontade”.

O autor destaca que, historicamente, o exercício do direito de retirada implicava a dissolução total da sociedade. Com a evolução legislativa e jurisprudencial, entretanto, passou-se a admitir a dissolução parcial, preservando a continuidade da pessoa jurídica e garantindo ao sócio retirante o direito de receber seus haveres. Tal entendimento foi consolidado antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando os tribunais já reconheciam a possibilidade de converter pedidos de dissolução total em dissolução parcial, com apuração de haveres limitada ao sócio que se retira (Ramos, 2016).

No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho reforça que o direito de retirada “permite ao sócio, em determinadas condições, retirar-se da sociedade, dissolvendo-a parcialmente”, assegurando-lhe “o direito de receber, do patrimônio líquido da sociedade, a parte equivalente à sua cota do capital social”. Em sociedades contratuais de prazo indeterminado, o sócio pode exercer esse direito sem necessidade de motivação, bastando notificar os demais sócios com sessenta dias de antecedência. Já nas sociedades de prazo determinado, a retirada antes do término do prazo contratual exige justa causa judicialmente comprovada (Coelho, 2016).

O artigo 1.029 do Código Civil, em sua redação vigente, reflete essa sistemática:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade (BRASIL. Código Civil, art. 1.029).

Nesse modelo, bastava, nas sociedades por prazo indeterminado, a notificação dos demais sócios com antecedência de sessenta dias; e, nas de prazo determinado, a comprovação judicial de justa causa. Após a notificação, os sócios remanescentes tinham trinta dias para decidir sobre a dissolução da sociedade. Apesar de funcional, esse modelo carecia de previsões sobre efeitos perante terceiros, requisitos formais e definição exata do momento da consolidação da retirada.

O Projeto de Lei nº 04/2025 traz avanços significativos, conferindo maior rigor e segurança jurídica ao procedimento. O novo texto do art. 1.029 dispõe:

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, para o exercício do direito de retirada, o sócio deve:

I - interpelar, judicial ou extrajudicialmente, os demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, se a sociedade for constituída por tempo indeterminado;
II - provar justa causa, em processo judicial ou arbitral, se constituída por tempo determinado.

§ 1º Salvo outra disposição do contrato social, nos trinta dias subsequentes à interpelação judicial ou extrajudicial, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade, ainda que constituída por tempo determinado, ressalvados os direitos de terceiros.

§ 2º A declaração de vontade pela qual o sócio exerce o seu direito de retirada é eficaz e torna-se irrevogável e irretratável sessenta dias depois da ciência do primeiro sócio.

§ 3º Perante terceiros, a retirada do sócio opera seus efeitos a partir da averbação, no Registro Público Empresarial, do contrato social feito, mas a sociedade ou o sócio retirante podem solicitar que se averbem no mesmo registro, desde logo, os termos da interpelação para exercício do direito de retirada ou da existência de ação ajuizada para esse fim (BRASIL. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.029)

Essas inovações trazem maior formalização, previsibilidade e segurança jurídica, corrigindo lacunas antigas e estabelecendo marcos objetivos. A retirada se torna irrevogável e irretratável sessenta dias após a ciência do primeiro sócio, e a publicidade registral protege tanto o sócio retirante quanto a própria sociedade perante terceiros. Ao mesmo tempo, mantém-se a autonomia dos sócios remanescentes, que podem decidir pela continuidade ou pela dissolução da sociedade dentro de prazos razoáveis.

Na prática, o novo modelo substitui um regime excessivamente simplificado e informal, que frequentemente gerava litígios, por um sistema mais estruturado, que alia autonomia privada, responsabilidade e transparência. Como consequência, o Direito Societário avança para um ambiente empresarial mais moderno, estável e seguro, em linha com a tendência de profissionalização das relações contratuais.

Contudo, esse avanço também impõe novos deveres e cuidados aos profissionais que assessoram sociedades empresárias. Advogados, contadores e administradores precisarão orientar seus clientes sobre a importância da interpelação formal e da averbação tempestiva dos atos societários — mecanismos que se conectam, inclusive, com o novo art. 1.032-A, que trata da averbação da interpelação. A omissão nesse aspecto pode gerar responsabilização indevida do sócio retirante ou insegurança perante credores e terceiros.

Em síntese, o direito de retirada, conforme reforçam Santa Cruz Ramos, Ulhoa Coelho e Tarcísio Teixeira, é instrumento essencial de liberdade associativa e equilíbrio contratual. A reforma proposta aperfeiçoa sua aplicação prática, mas exige maior diligência e técnica dos operadores do direito, sob pena de transformar um direito de liberdade em fonte de litígios por descuido formal.

3 ESTRUTURA E FUNDAMENTOS DA EXCLUSÃO DO SÓCIO (ART. 1.030)

A exclusão de sócios é um dos temas mais sensíveis e complexos do Direito Empresarial. Ela reflete o desafio de equilibrar, dentro de uma mesma sociedade, o direito individual de cada sócio e o interesse coletivo de continuidade e estabilidade do empreendimento. Conforme ensina José Marcelo Martins Proença:

A exclusão de sócios abrange todas as formas de afastamento ou eliminação do sócio, independentemente de sua vontade. Consiste na despedida compulsória do sócio que esteja prejudicando o interesse social. Trata-se de uma das modalidades de resolução da sociedade em relação ao sócio. Contudo, não deve ser confundida com as demais modalidades de resolução, como a dissolução parcial em sentido estrito (solução dada pela jurisprudência às situações em que um dos sócios desejava a dissolução total da sociedade), a morte de sócio ou mesmo a sua despedida voluntária (Proença, 2010, págs. 176-177).

Essa conceituação evidencia que a exclusão de sócio possui natureza própria e finalidades específicas, voltadas à proteção da empresa como ente coletivo e à preservação da atividade econômica diante de comportamentos ou circunstâncias que comprometam sua continuidade.

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026 (Brasil. Código Civil, art. 1.030).

Já a proposta trazida pelo Projeto de Lei nº 04/2025 mantém a essência do dispositivo, mas aprimora sua redação e sistemática, tornando mais claras as duas modalidades de exclusão: a judicial e a de pleno direito. O texto proposto é o seguinte:

Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos sócios que representem a maioria do capital social, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 1.026 (Brasil. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.030)

A alteração, embora sutil, reforça a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações societárias, especialmente ao adequar a terminologia e consolidar o vínculo entre o artigo 1.030 e o novo texto do artigo 1.026, que trata do inadimplemento na integralização do capital.

Diante desse contexto, cumpre inicialmente esclarecer os tipos de exclusão para, em seguida, adentrar no mérito do impacto trazido pela alteração. Enquanto a exclusão judicial é aquela que depende de decisão do Poder Judiciário — podendo ser requerida pelos sócios que representem a maioria do capital social, quando um dos membros pratica falta grave no cumprimento de suas obrigações ou se torna incapaz de exercer suas atividades — a exclusão de pleno direito (ou automática) ocorre sem necessidade de deliberação judicial, em hipóteses objetivamente previstas em lei, como a falência do sócio e o inadimplemento na integralização do capital.

A diferenciação entre as modalidades de exclusão é fundamental para a coerência e a transparência das relações empresariais. A reforma proposta busca tornar mais nítidos os contornos de cada hipótese, eliminando ambiguidades interpretativas e reduzindo a judicialização desnecessária de conflitos internos.

A separação entre a exclusão judicial, dependente de apreciação do juiz e de deliberação da maioria dos sócios, e a automática, resultante de situações legais objetivas, reforça a segurança jurídica e estabelece critérios previsíveis para a resolução

de impasses societários. Trata-se, portanto, de um avanço técnico e conceitual que valoriza tanto a autonomia privada quanto o interesse público de estabilidade econômica.

Como ressalta Juiz de Direito Luiz Fernando Silva Oliveira:

[...] a exclusão do sócio quando há expressa previsão no contrato social ou no estatuto não é tão complicada, bastando aplicar o que está pactuado. O problema surge quando a presença do sócio está comprometendo o desenvolvimento da atividade social e não há previsão de exclusão, ao menos naquele caso específico. Essa lacuna contratual, ainda comum em sociedades limitadas de pequeno porte, pode gerar insegurança e impasses entre os sócios, exigindo a intervenção judicial para interpretar a gravidade da conduta e sua compatibilidade com o interesse social (Oliveira, 2015, p. 145).

Essa lacuna contratual, ainda comum em sociedades limitadas de pequeno porte, pode gerar insegurança e impasses entre os sócios, exigindo a intervenção judicial para interpretar a gravidade da conduta e sua compatibilidade com o interesse social.

Entretanto, apesar do inegável progresso, o legislador deixou de enfrentar uma omissão essencial: a ausência de conceituação da “falta grave”. O termo, ainda que amplamente utilizado, continua sem definição legal precisa, o que abre espaço para interpretações diversas e subjetivas, potencialmente gerando novas controvérsias judiciais.

Assim, o ganho em previsibilidade estrutural não foi acompanhado de uma precisão conceitual mínima, o que limita o alcance prático da reforma. Caberá, portanto, aos operadores do direito — especialmente advogados e doutrinadores — suprirem essa omissão legislativa, dedicando atenção especial à elaboração dos contratos sociais.

É indispensável que esses instrumentos tragam cláusulas claras e objetivas acerca do que se entende por “falta grave” no contexto de cada sociedade, especificando condutas e circunstâncias que possam justificar a exclusão de um sócio. Apenas dessa forma será possível assegurar transparência, proporcionalidade e segurança na aplicação do dispositivo.

4 O CONTRATO DEFINE A APURAÇÃO DE HAVERES (ART. 1.031)

A apuração de haveres é uma das etapas mais relevantes no processo de resolução parcial da sociedade, pois materializa o direito do sócio retirante, excluído ou falecido à parte que lhe cabe no patrimônio comum. O artigo 1.031 do Código Civil disciplina a forma como essa apuração deve ocorrer, estabelecendo regras que buscam conciliar justiça, segurança e autonomia contratual.

A redação atualmente em vigor dispõe:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário (Brasil. Código Civil, art. 1.031).

Já a proposta de reforma trazida pelo Projeto de Lei nº 04/2025 reformula amplamente o dispositivo, ampliando o espaço da autonomia privada e especificando com

precisão as hipóteses e critérios aplicáveis à apuração de haveres. O novo texto proposto é o seguinte:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á conforme determinado no contrato social.

§ 1º Os haveres serão calculados, em regra, de acordo com os critérios fixados no contrato social.

§ 2º Em caso de omissão do contrato social, o juiz observará, como critério de apuração de haveres, o valor apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se, a preço de saída, os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, inclusive os gerados internamente, além do passivo, a ser apurado de igual forma.

§ 3º O critério de determinação do valor das quotas para fins de apuração de haveres estabelecido no contrato social será observado, mesmo que resulte em valor inferior ao apurado em qualquer outro método de avaliação.

§ 4º A data da resolução da sociedade será:

I – no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

II – no caso de divórcio ou de dissolução de união estável, a data da separação de fato;

III – na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;

IV – no caso de recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;

V – na retirada por justa causa de sociedade por tempo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; ou

VI – na exclusão extrajudicial, a data da reunião de sócios que a tiver deliberado.

§ 5º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 6º A quota liquidada será paga em conformidade com o disposto no contrato social e, sendo ele omissivo, o pagamento será feito em dinheiro, no prazo de noventa dias contados a partir da liquidação (Brasil. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.031)

A proposta do texto legal reforça um dos pilares da autonomia contratual: a prevalência da vontade das partes na definição dos critérios de apuração de haveres. Em outras palavras, o contrato social passa a ser o principal instrumento para determinar como se dará a liquidação da quota do sócio retirante, excluído ou falecido.

O dispositivo confere força normativa ao contrato social, reconhecendo que cada sociedade possui peculiaridades próprias — seja no modelo de negócios, na forma de contabilização de ativos, na geração de intangíveis ou no ciclo econômico. Por isso, a regra legal se torna subsidiária, aplicável apenas quando o contrato for omissivo. Nesses casos, o juiz deverá adotar o balanço de determinação, tomando como referência a data da resolução e avaliando os bens e direitos a preço de saída, o que inclui não apenas ativos tangíveis, mas também intangíveis e bens gerados internamente, como marcas, *know-how* e clientela.

A previsão de que o critério contratual prevalece representa um avanço no fortalecimento da liberdade societária. Contudo, quando o contrato não estabelece parâmetros claros, aplica-se a regra subsidiária legal, baseada na apuração de haveres por balanço patrimonial ou balanço de determinação.

Embora essa metodologia busque justiça e objetividade, ela nem sempre reflete a realidade econômica do negócio, especialmente em empresas que possuem ativos intangíveis relevantes ou fluxos de caixa em crescimento. Além disso, o processo judicial

de apuração pode ser moroso e oneroso, afetando a liquidez da sociedade e dos sócios remanescentes.

Assim, essa alteração traz maior autonomia privada e previsibilidade contratual, mas também impõe aos operadores do direito uma responsabilidade ainda maior. Em outros termos, não definir expressamente no contrato social os critérios de apuração de haveres deixa de ser um simples descuido redacional e passa a representar um risco jurídico e econômico concreto. Na ausência de cláusula específica, a sociedade ficará sujeita à regra legal subsidiária, que pode gerar resultados desproporcionais e não condizentes com o valor real da empresa.

Por isso, torna-se imprescindível que os contratos sociais sejam revisados e atualizados, prevendo de forma clara o método de avaliação (patrimonial, econômico, fluxo de caixa descontado etc.), a data-base de apuração, as condições e prazos de pagamento e eventuais critérios de desconto ou correção.

5 AVERBAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (ARTS. 1.032 E 1.032-A)

A averbação é o ato que formaliza e torna pública a saída do sócio perante terceiros. Sem ela, a dissolução parcial permanece ineficaz no plano externo, e o sócio continua vinculado às responsabilidades da sociedade. Trata-se de um ato formal, mas de extrema relevância prática no âmbito do Direito Societário, constituindo o marco que delimita a responsabilidade do sócio retirante, excluído ou falecido (por meio de seus herdeiros) em relação às obrigações da sociedade.

O artigo 1.032 do Código Civil disciplina essa questão da seguinte forma:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação (Brasil. Código Civil, art. 1.032).

A proposta trazida pelo Projeto de Lei nº 04/2025 mantém a mesma estrutura lógica do dispositivo, mas atualiza sua redação para torná-la mais clara e precisa:

Art. 1.032. A retirada, a exclusão ou a morte do sócio não o eximem a ele ou a seus herdeiros, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores; tampouco, em caso de retirada ou de exclusão de sócio, responde este pelas obrigações posteriores, em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação (Brasil. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.032)

Portanto, o artigo 1.032 reafirma essa obrigatoriedade ao condicionar a limitação da responsabilidade ao ato de averbação. Assim, o ex-sócio — ou seus herdeiros, em caso de falecimento — responde pelas obrigações sociais anteriores à sua saída por até dois anos após a averbação e, nos casos de retirada ou exclusão, também pelas obrigações posteriores, enquanto o registro da resolução não for requerido.

Na prática, isso significa que a averbação marca o início da contagem do prazo de dois anos em que o ex-sócio ainda pode ser responsabilizado por dívidas ou compromissos assumidos pela sociedade.

A consequência prática mais significativa decorre da ausência da averbação. Se o ato não for devidamente registrado, o ex-sócio poderá ser cobrado por obrigações sociais passadas e futuras, inclusive por dívidas contraídas após seu afastamento de fato, até o término do prazo bienal previsto em lei.

Esse risco é particularmente relevante em sociedades limitadas de pequeno porte, nas quais as movimentações contratuais e financeiras nem sempre são formalizadas tempestivamente. A falta de averbação pode gerar responsabilização indevida e litígios complexos, uma vez que, perante terceiros, o sócio retirante continua a figurar como integrante da sociedade até a efetivação do registro.

Além disso, a ausência de publicidade impede que credores, clientes e fornecedores tenham clareza sobre quem detém poderes de representação, gerando insegurança nas relações comerciais.

Outrossim, o Projeto de Lei introduz um novo artigo, o 1.032-A, que reforça a importância da publicidade do ato de desligamento:

Art. 1.032-A. Após interpelação judicial ou extrajudicial dos demais sócios e da sociedade sobre a sua intenção de desligamento, deverá o sócio e poderá a sociedade requerer a averbação dessa interpelação perante o Registro Público das Empresas Mercantis (BRASIL. Projeto de Lei nº 04/2025, art. 1.032-A)

A criação do art. 1.032-A representa uma inovação relevante. O dispositivo estabelece que, após a interpelação judicial ou extrajudicial informando a intenção de retirada, o sócio poderá — e, idealmente, deverá — requerer a averbação dessa interpelação na Junta Comercial.

Em conclusão, a exigência da averbação como condição para a limitação da responsabilidade demonstra o rigor crescente do legislador na formalização dos atos societários, o que, à primeira vista, pode ser visto como aumento da burocracia. Entretanto, trata-se de um rigor necessário e protetivo — tanto para o sócio quanto para a própria sociedade. Portanto, embora essa exigência procedimental torne o desligamento mais formal e rigoroso, ela é vital para a proteção patrimonial do sócio retirante, dos herdeiros e da própria sociedade, assegurando a transparência e a previsibilidade que o ambiente empresarial exige.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, este artigo buscou analisar as alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 04/2025 aos arts. 1.028 a 1.032-A do Código Civil, que tratam da resolução da sociedade em relação a um sócio, abrangendo hipóteses de morte, retirada, exclusão e transmissão de quotas, bem como as novas diretrizes para a apuração de haveres. O estudo demonstrou que o Projeto busca fortalecer a autonomia do contrato social, tornando a regra legal subsidiária e conferindo maior previsibilidade e segurança às relações societárias.

A análise comparativa entre a redação vigente e as inovações propostas evidencia avanços significativos na sistematização das normas societárias, mas também aponta potenciais desafios interpretativos e práticos que poderão demandar atenção do Poder Judiciário, da doutrina, dos operadores do Direito e dos próprios empresários. Questões relacionadas à aplicação prática das novas regras, especialmente no tocante à sucessão de quotas e aos efeitos da averbação, exigirão análise criteriosa e revisões contratuais que incluam cláusulas claras e específicas.

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa contribua para o debate jurídico sobre o tema, fornecendo subsídios para a compreensão técnica e crítica das modificações introduzidas pelo Projeto de Lei nº 04/2025. Busca-se, ainda, incentivar a reflexão sobre a importância de adequar os contratos sociais às novas disposições legais, de modo a prevenir litígios e promover maior estabilidade e segurança nas relações empresariais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.** Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: Código de Processo Civil. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4, de 2025.** Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. AUTORIA: Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG). Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998>. Acesso em: 18 set. 2025.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de direito comercial [livro eletrônico]: direito de empresa.** 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

OLIVEIRA, Luiz Fernando Silva. **Cadernos Jurídicos.** São Paulo, ano 16, nº 39, p. 137-155, jan./mar. 2015.

PROENÇA, José Marcelo Martins. **A exclusão de sócio nas sociedades limitadas.** In: Tipos Societários. São Paulo: Saraiva, 2010. Série GVlaw.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito empresarial esquematizado.** 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e prática.** 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

AUTONOMIA PRIVADA E PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO: A DIMENSÃO DO ACORDO DE QUOTISTAS NO DIREITO BRASILEIRO

Raphael Holthausen¹

Resumo: O presente artigo analisa o Projeto de Lei n. 4, de 2025, que visa incluir um parágrafo único ao art. 1.054 do Código Civil para regulamentar o acordo de quotistas. O objetivo é examinar as novas regras propostas, pacificando a forma de arquivamento do documento e sua validade perante terceiros. A metodologia adotada baseia-se na revisão bibliográfica e na análise documental da proposição legislativa, a fim de traçar um comparativo com o cenário atual e demonstrar como a alteração pode impactar as relações societárias. Conclui-se que a aprovação da proposta legislativa tende a conferir maior segurança jurídica e previsibilidade aos pactos firmados entre sócios, uniformizando a sua eficácia e aplicação no âmbito das sociedades limitadas.

Palavras-chave: Acordo de Quotistas; Código Civil; Projeto de Lei; Segurança Jurídica; Sociedade Limitada.

Abstract: This article analyzes Bill of Law n. 4, of 2025, which aims to include a sole paragraph to art. 1,054 of the Civil Code to regulate shareholders' agreements. The objective is to examine the new proposed rules, settling the procedure for filing the document and its validity before third parties. The methodology is based on a bibliographic review and a documentary analysis of the legislative proposal, in order to draw a comparison with the current scenario and demonstrate how the change may impact corporate relations. It is concluded that the approval of the legislative proposal tends to provide greater legal certainty and predictability to the covenants signed between partners, standardizing their effectiveness and application within limited liability companies.

Keywords: Shareholders' Agreement; Civil Code; Bill of Law; Legal Certainty; Limited Liability Company.

INTRODUÇÃO

O Projeto de Lei n° 4, de 2025, que propõe uma ampla atualização do Código Civil Brasileiro, traz em seu texto uma alteração significativa para o direito societário, especificamente para as sociedades limitadas. A proposta pretende incluir o parágrafo único no artigo 1.054, que trata do acordo de quotistas.

Dentre as diversas alterações, o projeto traz uma mudança pontual e de grande impacto para o direito societário: a proposta de inclusão de um parágrafo único ao artigo 1.054, com o objetivo de regulamentar o acordo de quotistas no âmbito das sociedades limitadas.

Atualmente, a ausência de um dispositivo legal específico sobre o tema gera controvérsias e insegurança jurídica, fazendo com que sócios e operadores do direito recorram à analogia com a legislação das sociedades anônimas. A alteração proposta visa sanar essa lacuna, estabelecendo que o acordo de quotistas, quando arquivado em sua sede, será observado pela sociedade, além de ser oponível perante terceiros quando arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis, conferindo maior previsibilidade a este importante instrumento de governança.

Almeja-se com a presente pesquisa analisar como a referida alteração legislativa pode impactar as relações societárias. Este trabalho tem como metodologia a revisão bibliográfica e documental, e está estruturado para abordar, primeiramente, o conceito e a função do acordo de quotistas. Em seguida, será exposta à legislação aplicável atualmente. Posteriormente, o artigo se aprofundará na análise da alteração proposta pelo

1. Advogado na SM Advocacia. Pós-graduado em Direito Constitucional e Bacharel em Direito. E-mail: raphael@advsemb.com.br

projeto de lei e, por fim, discutirá os seus potenciais impactos práticos para a segurança jurídica dos negócios no Brasil.

1 ACORDO DE QUOTISTAS: CONCEITO, FINALIDADES E EFICÁCIA

O acordo de sócios, também conhecido como acordo de quotistas no âmbito das sociedades limitadas, é um contrato de natureza parassocial, celebrado pela totalidade ou por um grupo de sócios, com o objetivo de regular matérias de interesse comum que complementam ou detalham as disposições do contrato social.²

Consoante esclarece Mamede:

A possibilidade jurídica do acordo de quotistas, em qualquer sociedade contratual, simples ou empresária, decorre da própria teoria geral do Direito Obrigacional e, ademais, da liberdade de ação jurídica e econômica que é garantida pelo artigo 1º, IV, da Constituição da República, a todas as pessoas no Direito brasileiro. Também é óbvio que, uma vez estipuladas tais obrigações, são elas válidas entre os seus acordantes, aplicados os artigos 1º, IV, e 5º, II, da Constituição da República, além dos artigos 107, 112, 113, 219, 247 a 249 e 421 a 425 do Código Civil.³

Este instrumento de planejamento societário visa conferir maior estabilidade, previsibilidade e segurança às relações internas, estabelecendo regras específicas sobre temas de suma importância, conforme elucida Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa:

Considerados os interesses diversos existentes dentro de uma sociedade, de longa data costumavam os sócios celebrar acordos entre alguns deles para o fim de preservá-los. Tais acordos diziam respeito principalmente a questões relacionadas com a manutenção e/ou alienação do controle da sociedade, envolvendo o exercício de voto (acordos de voto) e a venda de ações ou quotas (acordos de bloqueio).⁴

Ainda, Verçosa explica:

Um dos problemas que avultavam em tais situações estava na falta de segurança das estipulações contratadas entre os participantes, que deveriam ser obedecidas nas assembleias-gerais da sociedade. Caso um dos sócios quebrasse o acordo e agisse contrariamente ao nele disposto, aos demais restaria tão-somente ajuizar contra o primeiro uma ação de indenização por perdas e danos. Mas o prejuízo para seus interesses na sociedade já se teria configurado.⁵

2. Mamede, Gladston Manual de redação de contratos sociais, estatutos e acordos de sócios / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede, Roberta Cotta Mamede. - 8. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri [SP] : Atlas, 2024. p. 691.

3. Mamede, Gladston Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021. p. 120.

4. Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2 / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo : Editora Dialética, 2022. p. 276.

5. Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2 / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo : Editora Dialética, 2022. p. 276.

Portanto, a principal função do acordo de sócios, é a de criar um regramento particular e vinculativo entre os signatários, moldando a dinâmica societária para além das normas legais e estatutárias gerais.

O acordo de sócios, diferentemente do contrato social, seu arquivamento é uma alternativa e não uma exigência, podendo ocorrer mesmo na sede da companhia, não conferindo publicidade aos seus termos, sendo muito útil para tratar aspectos sensíveis aos contratantes.⁶

Outrossim, os sócios podem celebrar acordos, entre si, para as mais diversas hipóteses, nos limites da licitude e, desde que, não seja em sentido contrário as disposições previstas no contrato social da entidade, por se tratar um pacto acessório.

Novamente, nos ensinamentos de Verçosa:

Na condição de contrato acessório, o acordo de sócios não pode afetar diretamente o contrato principal, mas é por este condicionado nos seus limites. Haverá eventualmente algum efeito indireto, como a mudança do contrato social ou do estatuto resultante de deliberação em assembleia cujos rumos foram ditados pelos termos do acordo. Mas esta alteração contratual terá sido diretamente produzida pelos sócios, no exercício do seu direito de voto.⁷

Ademais:

Ainda como efeito do caráter acessório do acordo de sócios, havendo conflito entre suas normas e as do contrato social, prevalecerão sempre as regras deste último, mesmo que apresentem caráter dispositivo.⁸

Dessarte, a validade dos acordos de sócios está condicionada ao respeito a três limites claros: a legislação, o ato constitutivo da empresa (contrato ou estatuto social) e os princípios de boa-fé. O acordo não pode ser utilizado como um instrumento para prejudicar a sociedade ou os sócios que dele não fazem parte.

Apesar dessas restrições, os acordos funcionam como poderosos mecanismos de proteção. Um exemplo prático é a estipulação de uma cláusula de não concorrência, pela qual os sócios se comprometem a não participar de negócios concorrentes, garantindo que as oportunidades comerciais sejam direcionadas para a empresa.

Diante do exposto, evidencia-se a natureza dual do acordo de quotistas: de um lado, é uma poderosa ferramenta da autonomia privada, capaz de conferir estabilidade e segurança às relações societárias; de outro, é um pacto acessório, subordinado ao contrato social e aos ditames legais. É nessa tensão que reside sua principal questão jurídica: a de ser um contrato robusto entre as partes que o celebram, mas cuja eficácia perante a própria sociedade e terceiros representa seu maior desafio e justifica a busca por um regramento legal específico.

6. Mamede, Gladston Manual de redação de contratos sociais, estatutos e acordos de sócios / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede, Roberta Cotta Mamede. - 8. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri [SP] : Atlas, 2024. p. 691.

7. Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2 / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo : Editora Dialética, 2022. p. 279.

8. Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2 / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo : Editora Dialética, 2022. p. 279.

2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ATUALMENTE E A NOVA PROPOSTA LEGISLATIVA

Apesar do pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da legalidade de todos os tipos societários elaborarem acordos de sócios, a atual redação do Código Civil Brasileiro, no capítulo IV, que trata das Sociedade Limitadas, nada dispõe acerca do acordo de quotistas, apenas autorizando a aplicação supletiva das normas aplicáveis às sociedades anônimas, quando previsto no contrato social da entidade. *In verbis*:

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.⁹

Ocorre que, ante a ausência de previsão legal específica, há um debate doutrinário acerca da eficácia externa perante terceiros quando celebrados acordos de sócios em tipos societários que não sociedades anônimas.

Inclusive, este é o entendimento de Verçosa:

Nada impede que os sócios de outros tipos societários venham a celebrar acordos, entre si, para as mesmas hipóteses acima mencionadas e para outras, nos limites da licitude. No entanto, tais acordos não poderão contar com eficácia externa perante terceiros tal como se encontra na Lei das S/A, por faltar, justamente, previsão legal. Assim sendo, seu inadimplemento gerará tão-somente ações de indenização por perdas e danos contra a parte que der causa ao rompimento, cabendo ao autor o ônus da prova em tal sentido, não se podendo, por exemplo, pleitear a nulidade de voto proferido contra os termos concertados ou a transferência de ações sem o oferecimento preferencial ali previsto.¹⁰

Lado outro, entendem Gladston Mamede e Eduarda Cotta Mamede:

A estipulação de pactos em separado (documentos apartados ou side letters) não é eficaz em relação a terceiros (artigo 997, parágrafo único, do Código Civil); essa ineficácia, contudo, não traduz nulidade: o ajuste é válido entre os seus signatários, se não padecer de qualquer outro vício, mas apenas entre esses. Para os terceiros, será coisa passada entre outros [res inter alios acta], salvo se forem públicos, ou seja, salvo se houver meios para que os terceiros tomem conhecimento de seu conteúdo. Portanto, é juridicamente possível que os sócios, todos ou alguns, contratem entre si regras específicas para sua atuação societária, extraordinárias ao contrato social (acordo de quotistas) ou ao estatuto social (acordo de acionistas).¹¹

Diante desse conflito de ideia, o Senador Rodrigo Pacheco, com seu Projeto de Lei nº 4, de 2025, que propõe uma ampla atualização do Código Civil brasileiro, pretende incluir o parágrafo único no artigo 1.054, com a seguinte redação:

9. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm Acesso em: 8 out. 2025.

10. Verçosa, Haroldo Malheiros Duclerc. Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2 / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo: Editora Dialética, 2022. p. 278.

11. Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 120.

Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997 deste Código.

Parágrafo único. Os sócios poderão celebrar acordo de quotistas que será observado pela sociedade quando arquivado em sua sede; e será oponível a terceiros quando arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis.¹²

Nota-se que a redação é bastante semelhante àquela estabelecida no art. 118, § 1º, da Lei n. 6.404/1976, *in verbis*:

Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos.¹³

A inclusão do parágrafo único ao artigo 1.054 do Código Civil é motivada pela necessidade de conferir maior segurança jurídica ao acordo de quotistas, sanando a omissão legislativa que atualmente gera incerteza para as sociedades limitadas. Na prática societária, a ausência de norma específica é contornada pela previsão contratual de aplicação supletiva da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), cujo artigo 118 disciplina o acordo de acionistas.

Contudo, tal solução é fonte de controvérsia doutrinária, uma vez que a eficácia do pacto perante a própria sociedade e terceiros depende do cumprimento de requisitos formais, como o arquivamento na sede da empresa, e da expressa eleição da regência supletiva. Nesse contexto, a alteração proposta pelo Projeto de Lei nº 4, de 2025, objetiva pacificar a matéria, encerrando a discussão ao positivar o instituto do acordo de quotistas diretamente no capítulo que rege as sociedades limitadas, definindo requisitos claros para sua validade e oponibilidade.

As diferenças entre o cenário jurídico atual e o que se desenha com a aprovação do projeto de lei são substanciais:

Aspecto	Situação Atual (sem a nova lei)	Com a Nova Lei (PL nº 4/2025)
Previsão Legal	Inexistência de previsão expressa no Código Civil para acordo de quotistas em sociedades limitadas.	Previsão legal expressa no parágrafo único do art. 1.054 do Código Civil.
Fundamento de Validade	Baseado na autonomia da vontade das partes e, frequentemente, na aplicação supletiva da Lei das S/A, o que pode gerar discussões.	Fundamentado em dispositivo legal específico, conferindo maior robustez e segurança jurídica.

12. BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei nº 4, de 2025. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Brasília, DF: Senado Federal, 2025.

Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9889356&ts=1760048383479&disposition=inlin>. Acesso em: 8 out. 2025.

13. BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm. Acesso em: 8 out. 2025.

Eficácia perante a Sociedade	Para que a sociedade seja obrigada a observar o acordo, geralmente se exige o arquivamento na sede da empresa, com base na analogia com a Lei das S/A.	A lei passa a determinar expressamente que o acordo será observado pela sociedade quando arquivado em sua sede.
Oponibilidade a Terceiros	A oponibilidade a terceiros (como credores ou outros que se relacionem com a sociedade) é um ponto de grande incerteza e debate na doutrina e jurisprudência.	A lei estabelece um critério claro: o acordo será oponível a terceiros quando arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis.

A positivação do acordo de quotistas no Código Civil traz consigo outras consequências e aspectos relevantes para o ambiente de negócios:

- 1) Estímulo ao Planejamento Societário:** A clareza da nova regra tende a incentivar os sócios a utilizarem o acordo de quotistas como uma ferramenta de planejamento, para regular de forma detalhada e confidencial (se não arquivado no Registro Público de Empresas Mercantis) suas relações e prevenir conflitos;
- 2) Flexibilidade e Confidencialidade:** O acordo de quotistas permite que os sócios estabeleçam regras específicas para sua relação, sem a necessidade de alterar o contrato social, que é um documento público. A nova lei mantém a possibilidade de o acordo ser eficaz entre os sócios e a sociedade sem o registro público, preservando a confidencialidade de certos arranjos;
- 3) Atração de Investimentos:** A segurança jurídica proporcionada pela nova legislação pode tornar as sociedades limitadas ainda mais atrativas para investidores, que terão um instrumento mais sólido para garantir seus direitos e os acordos firmados.

Em suma, a alteração proposta para o artigo 1.054 do Código Civil pelo Projeto de Lei nº 4, de 2025, representa um avanço significativo para o direito societário brasileiro, alinhando a legislação a uma prática consolidada e oferecendo maior previsibilidade e segurança para os sócios de sociedades limitadas, suas empresas e os terceiros que com elas se relacionam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso deste artigo demonstrou que o acordo de quotistas, apesar de sua inegável relevância como instrumento de planejamento e governança para as sociedades limitadas, subsiste em um ambiente de relativa insegurança jurídica. A ausência de um regramento específico no Código Civil relegou a matéria a um campo de incertezas, onde a eficácia dos pactos perante a própria sociedade e, principalmente, sua oponibilidade a terceiros, dependem de construções doutrinárias e da controversa aplicação analógica da Lei das Sociedades por Ações.

A análise do Projeto de Lei nº 4, de 2025, revelou a sua importância como marco legislativo destinado a pacificar essa questão. Ao propor a inclusão de um parágrafo único ao artigo 1.054, o legislador estabelece critérios claros e objetivos: o arquivamento na sede da empresa para vincular a sociedade e o registro público para garantir a eficácia perante terceiros. Tal medida não apenas encerra um longo debate acadêmico, mas

também alinha o ordenamento jurídico a uma prática societária já consolidada, oferecendo a previsibilidade que só a positivação da norma pode conferir.

Portanto, a aprovação da proposta legislativa representa um avanço fundamental para o direito societário brasileiro. A alteração, embora pontual em seu texto, é profunda em seus efeitos, pois tende a fortalecer a autonomia privada, estimular o planejamento societário, atrair investimentos e, acima de tudo, garantir a segurança jurídica necessária para que sócios, administradores e terceiros possam se relacionar com maior confiança e estabilidade no ambiente de negócios.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.** Dispõe sobre as Sociedades por Ações, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm. Acesso em: 8 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm Acesso em: 8 out. 2025.

MAMEDE, Gladston **Manual de redação de contratos sociais, estatutos e acordos de sócios** / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede, Roberta Cotta Mamede. - 8. ed., rev., atual. e ampl. - Barueri [SP] : Atlas, 2024.

MAMEDE, Gladston **Holding familiar e suas vantagens: planejamento jurídico e econômico do patrimônio e da sucessão familiar** / Gladston Mamede, Eduarda Cotta Mamede. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 120.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. **Direito Comercial - Sociedades : Teoria Geral do Direito Societário - As Sociedades em Espécie do Código Civil - Volume 2** / Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa. - 4. ed. - São Paulo : Editora Dialética, 2022.

A REVOGAÇÃO DOS TIPOS SOCIETÁRIOS NO NOVO CÓDIGO CIVIL: COMENTÁRIOS AOS ARTIGOS 1.039 A 1.051

Isabela Germano e Silva Hanke¹

Resumo: A proposta de atualização do Código Civil brasileiro, atualmente em tramitação no Senado Federal por meio do Projeto de Lei nº 4/2025, prevê a revogação dos artigos 1.039 a 1.051, que disciplinam a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Esses tipos societários, de matriz clássica e centrados na responsabilidade ilimitada dos sócios, mantiveram-se com relevância histórica, porém, perderam atratividade diante da consolidação de modelos mais flexíveis, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. O problema que se coloca é compreender se a supressão desses institutos, ainda que pouco utilizados, pode acarretar empobrecimento da dogmática societária, impactos sobre a diversidade tipológica e reflexos práticos na atividade registral e na advocacia empresarial. Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar as implicações jurídicas e econômicas da medida, destacando os fundamentos de eficiência regulatória que a justificam e as discussões que alertam para riscos de redução das opções organizativas disponíveis. A metodologia adotada é qualitativa e exploratória, com base em pesquisa bibliográfica e documental, mobilizando doutrina de referência, legislação correlata e experiências estrangeiras. Os principais achados indicam que a revogação consolida uma tendência já observada na prática empresarial brasileira, em que os tipos residuais se tornaram praticamente inexpressivos. Ao mesmo tempo, evidencia-se que a simplificação normativa pode reforçar a segurança jurídica e a eficiência regulatória, ainda que à custa da diversidade tipológica. Logo, o debate mostra tensões entre tradição histórica, racionalidade econômica e autonomia privada, apontando para a necessidade de monitoramento dos efeitos concretos da reforma.

Palavras-chave: Sociedade em nome coletivo; Sociedade em Comandita Simples. Simplificação normativa; Revogação. Projeto de Lei 4/2025.

Abstract: The proposal to update the Brazilian Civil Code, currently under discussion in the Federal Senate through Bill No. 4/2025, provides for the repeal of Articles 1,039 to 1,051, which regulate partnerships under a general partnership and limited partnership by shares. These corporate types, of classical origin and centered on the unlimited liability of partners, retained historical relevance but lost attractiveness in the face of the consolidation of more flexible models, such as limited liability companies and corporations. The problem that arises is whether the suppression of these institutions, albeit little used, may lead to an impoverishment of corporate dogmatics, impacts on typological diversity, and practical consequences for registry activity and corporate legal practice. In this context, the objective of this article is to analyze the legal and economic implications of the measure, highlighting the regulatory efficiency grounds that justify it and the discussions warning of risks of reducing the organizational options available. The methodology adopted is qualitative and exploratory, based on bibliographic and documentary research, drawing upon leading doctrine, related legislation, and foreign experiences. The main findings indicate that the repeal consolidates a trend already observed in Brazilian business practice, where residual types have become practically inexpressive. At the same time, it is evident that normative simplification may strengthen legal certainty and regulatory efficiency, albeit at the expense of typological diversity. Thus, the debate reveals tensions between historical tradition, economic rationality, and private autonomy, pointing to the need to monitor the concrete effects of the reform.

Keywords: General partnership; Normative simplification; Typological diversity; Private autonomy.

1. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2015), Pós-graduada em Direito Público pelo Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná (2016) e Pós-graduada em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná (2017). Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2023-2025). Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Santa Catarina. Membro da Comissão de Estudos sobre Recuperação Judicial e Falência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná (2022-2024). Membro da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil (2023-2024). Advogada.

INTRODUÇÃO

A proposta de atualização do Código Civil brasileiro, em discussão no Senado Federal por meio do Projeto de Lei nº 4/2025, trouxe ao centro do debate jurídico a revogação dos artigos 1.039 a 1.051, que regulavam a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Esses dispositivos, vigentes desde 2002, disciplinavam tipos societários de matriz clássica, caracterizados sobretudo pela responsabilidade ilimitada dos sócios, integral na sociedade em nome coletivo e restrita apenas aos comanditados na comandita simples (Migdalski; Rocha; Gonçalves, 2014).

A decisão legislativa de extinguir tais figuras conjecturam um movimento de racionalização do sistema, com vistas a simplificar a estrutura normativa e a concentrar a prática empresarial em tipos societários efetivamente utilizados no Brasil, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. Nesse cenário, coloca-se em evidência um problema central: em que medida a supressão desses modelos, ainda que residuais na prática, pode impactar a dogmática societária, a diversidade tipológica e o funcionamento do registro público de empresas?

Nesse ínterim, o objetivo deste artigo é analisar, à luz do texto do Projeto de Lei nº 4/2025 e da doutrina comercial brasileira, as implicações jurídicas e econômicas da revogação dos artigos 1.039 a 1.051 do Código Civil, destacando os fundamentos que sustentam a medida e as críticas que apontam para riscos de perda de diversidade tipológica. Busca-se compreender como o legislador justifica a extinção de tipos de baixa utilização prática e, ao mesmo tempo, discutir os reflexos que essa alteração pode trazer para a advocacia empresarial, para a prática registral e para a consolidação do sistema societário. Para tanto, parte-se de uma contextualização normativa, examina-se o conteúdo dos dispositivos revogados, apresenta-se a regra de transição proposta e articula-se o debate com a experiência comparada de outros

ordenamentos, em especial aqueles que também caminharam para a simplificação de seus modelos societários.

A metodologia empregada é essencialmente qualitativa e exploratória, baseada em pesquisa bibliográfica e documental. A análise toma como ponto de partida o texto oficial do Projeto de Lei nº 4/2025, em tramitação no Senado, e a legislação societária correlata, como a Lei nº 8.934/1994, que disciplina o Registro Público de Empresas Mercantis. Complementarmente, são mobilizadas obras doutrinárias de referência em Direito Empresarial, a exemplo de Fábio Ulhoa Coelho (2024), que sistematiza os tipos societários no Brasil, e estudos acadêmicos que apontam a marginalidade prática da sociedade em nome coletivo e da comandita simples, como os de Scalzilli (2009). Também se recorre a publicações institucionais e a experiências estrangeiras para comparar tendências de simplificação do direito societário.

A justificativa para este estudo repousa em três dimensões. Em primeiro lugar, há uma relevância normativa, pois a eventual aprovação do Projeto de Lei nº 4/2025 representará a supressão definitiva de dois tipos societários previstos no Código Civil, com efeitos sobre a teoria geral do direito empresarial. Em segundo lugar, há relevância prática, visto que a advocacia empresarial e os profissionais que atuam no registro mercantil terão de orientar clientes e usuários quanto às adaptações necessárias no prazo de dois anos previsto pela proposta.

Igualmente, há relevância acadêmica, tendo em vista que o debate sobre a perda de diversidade tipológica e sobre a simplificação do sistema societário insere-se em discussões mais amplas sobre a relação entre eficiência regulatória, segurança jurídica e

autonomia privada, que atravessam o direito brasileiro e os movimentos reformistas em outros países. Nesse sentido, este artigo pretende contribuir com uma perspectiva fundamentada sobre uma reforma legislativa que, embora ainda em tramitação, já provoca discussões importantes na doutrina e na prática empresarial.

1 O CONTEXTO DA REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 1.039 A 1.051

Os artigos 1.039 a 1.051 do Código Civil de 2002 desempenharam, ao longo de mais de vinte anos, a função de preservar na legislação brasileira dois modelos societários de matriz clássica, que é a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples (Brasil, 2002). A sociedade em nome coletivo, prevista no art. 1.039, restringia sua constituição a pessoas físicas e fixava a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas obrigações da empresa.

Nos ensinamentos de Marcelo Giannobile Marino:

Essa estrutura é marcada pela responsabilidade solidária e ilimitada de seus sócios pelas obrigações sociais. Como previsto no art. 1.039, apenas pessoas de, e todas respondem de forma ilimitada pelos A sociedade em nome coletivo é um dos tipos societários disciplinados nos artigos 1.039 a 1.044 do Código Civil. Essa estrutura é marcada pela responsabilidade solidária e ilimitada de seus sócios pelas obrigações sociais. Como previsto no art. 1.039, apenas pessoas físicas podem ser sócias desse tipo de sociedade, e todas respondem de forma ilimitada pelos débitos sociais, inclusive com seu patrimônio pessoal (Marino, 2024, p. 3).

Embora fosse admitida a possibilidade de delimitação interna dessa responsabilidade por meio de convenção entre os sócios, essa cláusula não produzia efeitos perante terceiros, o que reforçava a rigidez do regime de responsabilidade ilimitada. Essa característica, coerente com tradições históricas do direito comercial, buscava imprimir maior segurança aos credores, mas, na prática contemporânea, tornava o tipo societário pouco atrativo diante da preferência por modelos que asseguram separação patrimonial (Marino, 2024).

A sociedade em comandita simples, disciplinada a partir do art. 1.045, introduzia uma diferenciação entre comanditados, que respondiam ilimitadamente, e comanditários, cuja responsabilidade se limitava ao valor de suas quotas (Franco, 2011). Nas palavras de Douglas Justi e Michael Dionisio de Souza:

Sociedade em comandita simples ocorre quando duas ou mais pessoas se associam para fins comerciais, obrigando-se uns como sócios solidários, ilimitadamente responsáveis, e sendo outros simples prestadores de capitais, com a responsabilidade limitada às suas contribuições de capital. A sociedade em comandita simples é aquela constituída por sócios que possuem responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária pelas obrigações sociais que são regulados pelos Arts. 1045 a 1051, o sócio comanditário é um sócio que não participa da administração da sociedade nem responde pelos cumprimentos das obrigações sociais (Justi; Souza, 2015, p. 1).

Esse arranjo criava um regime híbrido de responsabilidade, inspirado em experiências europeias, que em tese possibilitava conciliar o interesse de investidores em aportar capital sem se expor integralmente aos riscos, com a atuação de sócios gestores dispostos a assumir responsabilidade ilimitada. Todavia, ainda que teoricamente útil para certos empreendimentos, o tipo societário foi progressivamente marginalizado no Brasil, em razão da crescente preferência pelo uso da sociedade limitada, que oferecia maior

previsibilidade contratual, simplicidade de constituição e flexibilidade para acomodar pequenas empresas familiares e sociedades empresárias de maior porte (Coelho, 2024; Scalzilli, 2009).

Além das disposições sobre constituição e responsabilidade dos sócios, os artigos 1.039 a 1.051 também disciplinam pontos relacionados à administração da sociedade, à utilização da firma social, aos mecanismos de dissolução, aos direitos de credores e às regras de sucessão, mantendo forte vínculo com a tradição herdada do Código Comercial de 1850 (Brasil, 2002). Nesse sentido, esses dispositivos buscavam assegurar um modelo de organização empresarial coerente com a lógica do direito comercial clássico, no qual a confiança pessoal entre os sócios e a responsabilização ilimitada eram considerados elementos para a segurança das relações negociais. Contudo, com o avanço da economia capitalista e a necessidade de maior proteção patrimonial, tais institutos tornaram-se cada vez menos compatíveis com a realidade de um mercado em expansão e progressivamente mais complexo.

Na prática, tanto a sociedade em nome coletivo quanto a comandita simples permaneceram com reduzida representatividade no ordenamento brasileiro, diante da crescente preferência por tipos mais flexíveis e ajustados às demandas contemporâneas, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. De acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI (2023), o número de sociedades em comandita simples registradas no Brasil é extremamente reduzido, totalizando apenas 50 empresas em todo o país.

Esses modelos, por combinarem simplicidade, previsibilidade e limitação de responsabilidade, passaram a ser os mais utilizados, relegando os tipos clássicos a uma função meramente residual. Nesse contexto, a proposta de reforma do Código Civil de 2025, ao prever a revogação integral desses dispositivos, significa reconhecimento de que tais formas societárias têm relevância histórica, mas utilidade prática praticamente inexistente no atual cenário empresarial. Com isso, a mudança normativa consolida a adaptação da legislação à prática vigente, promovendo maior alinhamento entre o texto legal e a realidade econômica e social do país (Brasil, 2025).

O processo de atualização do Código Civil, materializado no Projeto de Lei n. 4/2025, situa a disciplina do Direito de Empresa em uma agenda de racionalização tipológica e de adequação às práticas correntes do mercado brasileiro. Nesse contexto, a proposta de revogação dos arts. 1.039 a 1.051, que regulavam a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, é apresentada como medida de depuração normativa, acompanhada da redefinição sistemática do art. 983 (que passa a remeter a tipos concentrados nos arts. 1.052 a 1.089) e de regra de transição para adaptação em até dois anos. Trata-se, com base nisso, de política legislativa que pretende alinhar o texto legal às formas societárias efetivamente utilizadas, reduzindo redundâncias e eliminando categorias de uso residual (Brasil, 2025).

A fundamentação para a supressão desses dispositivos repousa, de um lado, em critérios de eficiência regulatória, como simplificar o elenco de tipos, facilitar a aplicação do direito positivo e diminuir custos de conformidade, e, de outro, em constatações sobre a evolução da organização empresarial no país. A sociedade em nome coletivo, centrada na responsabilidade ilimitada e solidária dos sócios, e a comandita simples, com dualidade de sócios (comanditados ilimitadamente responsáveis e comanditários com responsabilidade limitada), desempenharam papel histórico inegável, mas perderam atratividade diante da consolidação da sociedade limitada e da sociedade por ações como veículos preferenciais para a alocação de capital e gestão de risco. A doutrina já

apontava, há anos, o desuso desses tipos, em que, Scalzilli qualificou-os como “moribundos”, notando que “há muito [estavam] em desuso em nosso país” e registrando que, em período anterior, 99,4% das sociedades empresariais constituídas eram limitadas, dado que evidencia a hegemonia prática da limitada e a rarefação dos tipos tradicionais (Scalzilli, 2009).

A obsolescência prática decorre, sobretudo, da lógica contemporânea de limitação de responsabilidade e de governança mais previsível. Ao privilegiar modelos que permitem captação de investimento com repartição clara de riscos, como a limitada com quotas e regramento contratual flexível e a anônima voltada a empreendimentos de maior escala, o ordenamento brasileiro caminhou, na última década, para reduzir categorias que pouco dialogam com a realidade do crédito, da contratação e da estruturação de negócios. A própria trajetória legislativa recente confirma a tendência de simplificação e modernização, em que a Lei 14.195/2021 determinou a transformação automática das EIRELI em sociedades limitadas unipessoais, movimento que extinguiu uma figura redundante e reforçou a centralidade da limitada como “plataforma” versátil para estruturas singulares e pluripessoais (Brasil, 2021).

Sob a perspectiva dogmática, a doutrina brasileira permanece útil para compreender a evolução tipológica e seus fundamentos técnico-jurídicos. Obras de referência sistematizam os tipos e evidenciam como a responsabilidade ilimitada, típica da sociedade em nome coletivo e, quanto ao sócio comanditado, da comandita simples, foi sendo substituída por soluções de limitação patrimonial, sem prejuízo da tutela de credores por mecanismos próprios (Coelho, 2024). O fato de algumas ordens estrangeiras preservarem a comandita simples com usos específicos, como veículos *holding* ou estruturas híbridas, não invalida a conclusão de que, no Brasil, tais figuras se tornaram marginais. Como observa Scalzilli, o aproveitamento comparado não se reproduziu em nosso ambiente institucional, o que contribuiu para relegá-las ao ostracismo (Scalzilli, 2009).

A proposta do novo Código Civil, nessa toada, reconhece que certos tipos cumpriram sua função histórica e, hoje, acrescentam mais complexidade do que benefícios. Ao revogar os arts. 1.039 a 1.051, reescrever o art. 983 e estabelecer um lapso de dois anos para conversão das sociedades existentes, o PL 4/2025 converge doutrina e prática, consolidando um sistema mais coeso, com tipos societários efetivos e coerentes com as necessidades de financiamento, governança e alocação de riscos do ambiente empresarial brasileiro.

2 POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS DA REVOGAÇÃO

Atualmente, a atualização do Código Civil (PL n. 4/2025) encontra-se em tramitação e ainda não foi aprovada, o que significa que seus efeitos são apenas projetados e condicionados à aprovação parlamentar e à sanção presidencial, respeitada a *vacatio legis* prevista em seu próprio texto (Brasil, 2025). No avulso oficial, o projeto propõe a revogação expressa dos arts.

1.039 a 1.051 do Código Civil de 2002, dispositivos que tratam da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples. Como mecanismo de transição, estabelece-se que as sociedades empresárias constituídas sob tipos que deixarão de existir terão prazo de dois anos, contados da entrada em vigor da futura lei, para promover sua adaptação. Findo o biênio, alterações societárias que não contemplem a

conversão para tipos remanescentes não poderão mais ser arquivadas, impondo um marco temporal rígido ao processo de adequação (Brasil, 2025).

Ainda que se trate de proposta legislativa sem força normativa imediata, é possível antever alguns efeitos jurídicos relevantes caso venha a ser aprovada. Considerando que o art. 1º da Lei n. 8.934/1994 atribui ao registro público de empresas a função de assegurar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, a vinculação do arquivamento de alterações societárias à conversão do tipo social passaria a constituir um corolário direto do princípio da legalidade administrativa. Com isso, a eventual recusa de registro, após o prazo de transição, configuraria cumprimento obrigatório de comando legal. Dessa forma, o projeto introduz uma condicionante objetiva que impacta diretamente a dinâmica dos registros empresariais, com consequências que ultrapassam o plano procedimental para atingir o núcleo da própria liberdade de conformação societária (Brasil, 1994).

No plano operacional, a adaptação das sociedades atualmente enquadradas nos tipos em extinção poderia ser processada à luz da Instrução Normativa DREI n. 81/2020, cujo texto consolidado e atualizado em janeiro de 2025 já sistematiza procedimentos de arquivamento, transformação e migração entre tipos societários. Nesse íterim, essa normativa oferece formulários padronizados, *checklists* e orientações técnicas que facilitam a atuação dos advogados e dos empresários no momento da conversão. A utilização desse regramento secundário como guia reduziria a insegurança procedimental e asseguraria maior uniformidade nas Juntas Comerciais, permitindo que o processo de adaptação fosse realizado com menor custo de conformidade e com prazos previsíveis, minimizando disputas administrativas e incertezas contratuais (DREI, 2025).

Sob o prisma doutrinário, a medida proposta pelo PL espelha uma tendência que já se desenhava há décadas, que é a marginalidade prática das sociedades em nome coletivo e em comandita simples diante da consolidação de modelos societários que asseguram limitação de responsabilidade. A literatura jurídica destaca que ambos os tipos revogados se estruturam sobre a lógica da responsabilidade ilimitada, integral no caso da sociedade em nome coletivo e, na comandita simples, ao menos em relação aos sócios comanditados. Essa característica tornou-se progressivamente menos atraente em um cenário econômico marcado pela busca de proteção patrimonial, previsibilidade e redução de riscos negociais. Nesse contexto, a sociedade limitada consolidou-se como alternativa preferencial, combinando simplicidade de gestão com a limitação da responsabilidade dos sócios, o que explica sua expansão no ambiente empresarial brasileiro (Coelho, 2024).

A prevalência da sociedade limitada se deve a um processo de adaptação legislativa e contratual que a transformou em verdadeiro “tipo-plataforma” para negócios de diferentes portes e setores. Autores reiteram que a limitada reúne a maior parte das empresas brasileiras, servindo para empreendimentos familiares e para organizações mais complexas (Parentoni, 2016). Em perspectiva histórica, autores como Scalzilli enfatizam que a SNC e a comandita corroboraram na formação do direito societário moderno, sobretudo como herança dos modelos clássicos europeus, mas acabaram relegadas a uma função residual diante da evolução normativa e da dinâmica do mercado (Scalzilli, 2009). De tal modo, a proposta legislativa não rompeu abruptamente com a realidade societária vigente, entretanto, formaliza uma tendência já consolidada pela prática empresarial e pela doutrina.

Combinando o que está disposto no Projeto de Lei com a moldura doutrinária já consolidada, o cenário provável, caso a proposta seja convertida em lei, é de redefinição do panorama societário brasileiro. A extinção tipológica da sociedade em nome coletivo e

da sociedade em comandita simples imporá uma obrigação temporal de adaptação das estruturas societárias já existentes, em prazo fixado no próprio texto legal. Esse comando cria efeitos jurídicos imediatos e repercute no plano registral, uma vez que o arquivamento de atos societários ficará condicionado ao cumprimento do biênio de transição, em conformidade com a Lei nº 8.934/1994. Trata-se de uma consequência direta do princípio da legalidade administrativa, pois, após o prazo, não caberá margem de discricionariedade ao registrador, que deverá recusar alterações societárias que não promovam a conversão para tipos válidos, reforçando a vinculação entre a eficácia do registro e a observância da norma (Brasil, 1994).

Em consonância, projetam-se efeitos de ordem econômica que vão além da dimensão formal do registro, visto que a adaptação obrigatória tende a direcionar as sociedades empresárias para modelos mais padronizados, como a sociedade limitada, cuja consolidação histórica resulta justamente de sua maior previsibilidade na alocação de riscos e de sua adequação à realidade empresarial brasileira. Essa migração reduz custos de conformidade, ao simplificar procedimentos de arquivamento e uniformizar práticas já conhecidas no âmbito da Instrução Normativa DREI nº 81/2020, além de mitigar incertezas contratuais que decorrem de tipos societários pouco utilizados e menos compatíveis com a lógica contemporânea de separação patrimonial. De tal maneira, a medida, em diálogo com a doutrina e a regulação administrativa, sinaliza para um redesenho do regime societário nacional que privilegia segurança, eficiência e racionalidade econômica, consolidando uma tendência já presente na prática empresarial (Coelho, 2024).

3 REFLEXOS DOUTRINÁRIOS E PERSPECTIVA COMPARADA

Os reflexos doutrinários da proposta de revogação dos arts. 1.039 a 1.051 do Código Civil, ainda em tramitação no Senado, gravitam em torno de um dilema clássico entre diversidade tipológica e racionalização do sistema. De um lado, sustenta-se que a manutenção de tipos históricos, como a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, preserva soluções organizativas que podem ser úteis a nichos específicos e à autonomia privada; de outro, reconhece-se que a prática empresarial brasileira passou a concentrar-se em modelos com limitação de responsabilidade, o que torna aqueles tipos residuais e, por vezes, fontes de complexidade desnecessária.

A doutrina de referência descreve a sociedade em nome coletivo e a comandita simples como formas de matriz clássica, centradas na responsabilidade ilimitada, total na primeira e, na segunda, ao menos quanto aos sócios comanditados, ponto que ajuda a explicar sua perda de apelo num ambiente de negócios que valoriza a separação patrimonial e a previsibilidade do risco (Coelho, 2024).

Nessa chave, críticas à supressão desses tipos invocam a “perda de diversidade tipológica” como custo institucional. Em tese, menos tipos significam menos graus de liberdade para calibrar governança, capital e responsabilidade segundo necessidades idiossincráticas. Há quem sustente que tais figuras corroborem no sistema e que seu banimento apressado empobrece o arsenal de soluções para pequenas sociedades de base pessoal, em que confiança e identidade dos sócios ocupam o centro (Scalzilli, 2009). Para esse argumento, a diversidade tipológica teria função pedagógica e histórica, evitando que o direito societário se converta em catálogo minimalista incapaz de abarcar arranjos não padronizados (Scalzilli, 2009).

A réplica pragmática, contudo, enfatiza a obsolescência prática desses modelos no Brasil, o que aparece na literatura didática e em materiais acadêmicos e institucionais recentes que os qualificam como “pouco utilizados” no ambiente contemporâneo, justamente pelas amarras de responsabilidade e pela baixa adequação a estruturas de financiamento modernas. Essa percepção se encontra, por exemplo, em publicações universitárias que apresentam a sociedade em nome coletivo e a comandita simples como modalidades raras no país, ao lado de análises doutrinárias que insistem em seu caráter residual no fluxo registral cotidiano (Processus, 2024). A discussão, aqui, é menos histórica e mais econômica, considerando que manter tipos de emprego irrisório gera custos de conformidade, dúvidas interpretativas e litigiosidade sem benefícios proporcionais (RSDE, 2024).

A perspectiva comparada, por sua vez, mostra que a tensão entre diversidade e simplificação não é brasileira. Nos Estados Unidos, a ascensão das *limited liability companies* (LLCs), híbridos contratuais com responsabilidade limitada, deslocou o eixo da práxis empresarial, em que já no fim dos anos 2000, estudos registravam que as novas LLCs superavam as corporações em proporção expressiva, consolidando-se como tipo dominante para negócios privados (Chrisman, 2010). O ponto é substantivo, pois quando um tipo societário combina limitação de responsabilidade com liberdade contratual, o mercado tende a convergir para ele, reduzindo o espaço de formas clássicas com responsabilidade ilimitada (Chrisman, 2010).

No Reino Unido, o movimento é menos de “extinção” e mais de modernização e alinhamento. Reformas estruturais como a Companies Act 2006 foram apresentadas pelo governo como simplificadoras e facilitadoras, com ganhos de clareza e flexibilidade. Mais recentemente, a *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023* redesenhou o papel do *Companies House*, adicionando controles e padronização de dados, e regulamentos de 2024–2025 continuam a aproximar o regime das *limited liability partnerships* (LLPs) ao direito societário comum, com medidas de consolidação normativa (Uk Government, 2013; Dentons, 2024; UK SI 2024/234). A mensagem institucional é consistente a partir de menos “barulho” procedimental, mais previsibilidade e interoperabilidade entre regimes, sem necessidade de manter um mosaico amplo de tipos pouco utilizados.

Na União Europeia, a diretriz é de codificação e consolidação de fontes para reduzir fragmentação normativa. A Diretiva (UE) 2017/1132 reuniu e recodificou diversos instrumentos de direito societário, com o objetivo explícito de simplificar e tornar mais acessíveis as regras aplicáveis a sociedades de responsabilidade limitada, facilitando inclusive operações transfronteiriças (UE, 2017). Ainda que a Diretiva não elimine tipos societários nacionais, a política pública de codificação traduz prioridade por arquiteturas compreensíveis e por procedimentos harmonizados, o que, em termos funcionais, atua na mesma direção da simplificação (UE, 2017).

A literatura internacional em governança corporativa também captura essa tendência. O OECD Corporate Governance Factbook 2023 sinaliza uma trajetória de reformas que buscam clareza regulatória, redução de custos de agência e valores de transparência comparável, servindo de base para governos ajustarem seus marcos societários (OECD, 2023; 2024). Não se trata de “uniformizar por uniformizar”, mas de minimizar fricções e permitir que investidores e credores operem com expectativas estáveis sobre responsabilidade, poderes de administração e proteção a terceiros, premissas que, em geral, são mais facilmente atendidas por poucos tipos amplamente conhecidos do que por um leque vasto e pouco utilizado (OECD, 2023).

À luz dessas experiências, a discussão brasileira ganha contornos mais nítidos. Há um argumento conservador legítimo em favor da diversidade tipológica, sobretudo quando se pensa em arranjos personalistas e na função histórica dos tipos clássicos (Scalzilli, 2009). Contudo, a prática, no Brasil e fora, mostra que os agentes econômicos convergem para estruturas com responsabilidade limitada e alta contratualidade, seja na limitada brasileira, nas LLCs norte-americanas ou nas LLPs britânicas. A consequência doutrinária é a compreensão de que a diversidade útil garante módulos contratuais e mecanismos de tutela de terceiros suficientes dentro de poucos tipos robustos. Nesse sentido, a simplificação não precisa implicar empobrecimento dogmático, visto que pode significar, antes, uma curadoria legislativa que desloca o pluralismo do número de tipos para a riqueza dos instrumentos contratuais e de governança disponíveis dentro deles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revogação dos arts. 1.039 a 1.051 do Código Civil, proposta pelo Projeto de Lei nº 4/2025, foi um movimento legislativo coerente com a realidade empresarial brasileira. Ao longo de mais de duas décadas de vigência, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples mantiveram valor histórico, porém, perderam espaço diante de tipos mais adequados à economia contemporânea, como a sociedade limitada e a sociedade anônima. A discussão empreendida evidenciou que esses modelos clássicos, marcados pela responsabilidade ilimitada, ficaram incompatíveis com a lógica atual de proteção patrimonial e gestão de riscos, sendo a extinção normativa uma consequência natural do seu desuso prático e da consolidação de formas societárias mais seguras, flexíveis e previsíveis.

Sob a ótica jurídica e econômica, observou-se que a medida tende a reforçar a eficiência regulatória, reduzir custos de conformidade e alinhar o texto legal à prática consolidada, favorecendo maior clareza no sistema e simplificando o trabalho das Juntas Comerciais e da advocacia empresarial. Ainda que implique diminuição da diversidade tipológica, o redimensionamento não afeta a autonomia privada, uma vez que os tipos remanescentes oferecem margem de contratualidade e soluções adequadas para diferentes realidades empresariais. Outrossim, a análise comparada demonstrou que o movimento de simplificação acompanha tendência observada em outras jurisdições, como Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, nas quais a concentração em poucos tipos com responsabilidade limitada fortaleceu a previsibilidade jurídica e a competitividade econômica.

A proposta de revogação deve ser compreendida como atualização racional do ordenamento jurídico e não como empobrecimento dogmático, posto que a simplificação não precisa implicar empobrecimento, pois pode significar antes uma curadoria legislativa que desloca o pluralismo de um número de tipos para a riqueza dos instrumentos contratuais e de governança disponíveis entre eles. Nesse ínterim, a reforma consolida um sistema societário mais coeso, funcional e alinhado às práticas empresariais vigentes, sem comprometer a liberdade de organização dos agentes econômicos nem a sofisticação das estruturas de governança.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União (1.ª Seção), Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021**. Dispõe sobre a facilitação para abertura de empresas; transformação das EIRELI em SLU (art. 41). Diário Oficial da União, D.O.U., Brasília, DF, 27 ago. 2021. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2021/lei-14195-26-agosto-2021-791684-norma-pl.html> e especificamente o art. 41 em: <https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2021-08-26;14195!art41>. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994**. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Art. 1º. Diário Oficial da União, 21 nov. 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8934compilado.htm ou https://legislacao.presidencia.gov.br/ficha/?/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei+8.934-1994&OpenDocument=. Acesso em: 17 ago. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei n.º 4, de 2025**. Dispõe sobre a atualização da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Senado Federal, 2025. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166998> (texto html) e <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9889374&disposition=inline> (texto PDF autuado em 31 jan. 2025). Acesso em: 19 ago. 2025.

CHRISMAN, Robert R. LLCs Are the New King of the Hill. **Journal of Corporate Law Studies**, Fordham University School of Law, 2010.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa**. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.

DENTONS. **First reforms to UK Companies House go live (ECCTA 2023)**. 8 mar. 2024. Disponível em: <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2024/march/8/first-reforms-to-uk-companies-house-go-live>. Acesso em: 25 ago. 2025.

DREI – Ministério da Economia. **Instrução Normativa n.º 81, de 10 de junho de 2020** (consolidação atualizada em 5 jan. 2025). Dispõe sobre normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/drei/legislacao/instrucoes-normativas/arquivos-instrucoes-normativas-em-vigor/INDREI81_Atualizada_in0125.pdf. Acesso em: 23 ago. 2025.

FRANCO, Vera Helena Mello. As sociedades de pessoas na atualidade: uma visão comparativa crítica. **Revista de Direito Mercantil**, n. 157, p. 93-111, 2011.

JUSTI, Douglas JUSTI Douglas; SOUZA, Michael Dionisio. Sociedade em comandita simples. **JICEX**, v. 5, n. 5, 2015.

MARINO, Marcelo Giannobile. Diferenças entre sociedade em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. **Revista Acadêmica da Lusofonia**, v. 1, n. 4, p. 1-9, 2024.

MIGDALSKI, Edison Antonio; ROCHA, Elvis Santos; GONÇALVES, Dalva Araújo. Sociedade em comandita simples versus sociedade em nome coletivo. **JICEX**, v. 3, n. 3, 2014.

OECD. **OECD Corporate Governance Factbook 2023**. Paris: OECD, 2023. Disponível em: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/oecd-corporate-governance-factbook-2023_6bae0258/6d912314-en.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.

PARENTONI, Leonardo Netto; MIRANDA, Jacqueline Delgado. Cotas sem direito de voto na sociedade limitada: panorama brasileiro e norte-americano. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria**, v. 11, n. 2, p. 702-733, 2016.

PROCESSUS. **Cartilha Empresarial: sociedade em nome coletivo e em comandita simples**. 2024. Disponível em: <https://spgaex.processus.edu.br/wp-content/uploads/2024/07/Cartilha-1.pdf>. Acesso em: 1 set. 2025.

REINO UNIDO. **Companies Act 2006 – simplifying and improving company law (guidance)**. UK Government, 2013. Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/company-and-partnership-law--2> (explicações sobre os objetivos da lei). Acesso em: 1 set. 2025.

REINO UNIDO. **The Limited Liability Partnerships (Application of Companies Act 2006) Regulations 2024 – Explanatory Memorandum (S.I. 2024/234)**. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/234/made>. Acesso em: 1 set. 2025.

SCALZILLI, João Pedro. Anotações sobre as origens das sociedades comerciais. **Revista do Ministério Público do RS**, n. 62, p. 129–143, nov. 2008–abr. 2009.

UNIÃO EUROPEIA. **Diretiva (UE) 2017/1132**, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 jun. 2017, relativa a certos aspectos do direito das sociedades (codificação). Jornal Oficial da União Europeia, L 169, 30 jun. 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32017L1132>. Acesso em: 1 set. 2025.

PROJETO DE LEI Nº 04/2025: ANÁLISE DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA SOCIEDADE TOTALMENTE DISSOLVIDA E A LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL

Beatriz Regina Branco¹

Resumo: O presente artigo analisa a proposta de inclusão de regras para apuração de haveres na liquidação judicial e extrajudicial de quotas em caso de omissão do contrato social, além da liquidação judicial em caso de dissolução judicial total da sociedade, conforme o Projeto de Lei Nº 04/2025. Para tanto, foi inserido no texto do anteprojeto um novo parágrafo no artigo 1031, revogado o artigo 1.111 e inserido o artigo 1.111 A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. A pesquisa parte da compreensão da previsão vigente frente ao Projeto. A metodologia adotada baseia-se na revisão bibliográfica, e análise do Projeto, a fim de evidenciar as mudanças propostas.

Palavras-chave: Código Civil, Reforma, Dissolução, Liquidação.

Abstract: This article analyzes the proposed inclusion of rules for determining assets in the judicial and extrajudicial liquidation of shares in the event of omission in the articles of association, in addition to judicial liquidation in the event of total judicial dissolution of the company, as per Bill No. 04/2025. To this end, a new paragraph was inserted into the text of the preliminary draft in Article 1031, Article 1,111 was revoked, and Articles 1,111 A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J were inserted. The research begins by understanding the current provisions of the Bill. The methodology adopted is based on a bibliographic review and analysis of the Bill in order to highlight the proposed changes.

Keywords: Civil Code, Reform, Dissolution, Liquidation.

INTRODUÇÃO

Atendendo aos aspectos de mudanças da sociedade e com o objetivo de dirimir as discussões relativas a julgamento divergentes quanto a aplicação de regras para apuração de haveres e com o intuito de trazer para o Código Civil o procedimento para a realização da liquidação judicial o Projeto nº 4/2025 de atualização do código civil brasileiro, propõe-se ao aperfeiçoamento e completez, modificando e incluindo dispositivos, no Código Civil com o intuito de se adequar às necessidades da sociedade. Mais de 20 anos se passaram desde a última adequação do Código Civil. Sendo assim, faz-se necessária a revisão dos dispositivos legais.

O Projeto em pauta no Congresso Nacional (PL 4/2025) traz supressões, modificações e reescritas pertinentes a Liquidação da sociedade seja no âmbito extrajudicial como no judicial.

Assim almeja-se com a presente pesquisa analisar como se apresenta a Liquidação Extrajudicial e Judicial, decorrente de Dissolução Parcial ou Total da Sociedade. Este trabalho tem como metodologia a revisão bibliográfica e doutrinária, dividindo-se em três fases. A primeira delas, aborda a Dissolução Total Judicial e a consequente liquidação da sociedade. Na segunda parte, analisa a dissolução total e liquidação extrajudicial da sociedade. Em seguida, evidencia a dissolução parcial e liquidação extrajudicial e judicial das quotas.

Por fim, tem-se a análise acerca das modificações elaboradas pelo referido Projeto.

1. Advogada/ Professora de Direito Empresarial na Universidade da Região de Joinville- Univille / Mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Univille / Rua Padre Kolb 1007, beabranco@uol.com.br; (47) 999640236.

1 DA DISSOLUÇÃO TOTAL JUDICIAL E A CONSEQUENTE LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Segundo Coelho (2019), a dissolução da sociedade empresária não se limita ao ato que põe fim à sua existência formal, mas compreende também a liquidação e a partilha do acervo entre os sócios.

Cumpra considerar que a dissolução total judicial tem previsão no artigo 1034 do Código Civil, que prevê que a sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando for anulada a sua constituição ou quando o fim social estiver exaurido ou se verificar a sua inexequibilidade.

Art. 1.034. A sociedade deve ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios, quando: I - anulada a sua constituição; II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade.

Determinada a Dissolução da sociedade, ato contínuo, deve ser nomeado um liquidante.

Segundo Vido (2025), "partir daí deve ser nomeado um liquidante, escolhido pela sociedade. No caso da dissolução judicial, quem escolherá o liquidante será o juiz. Na liquidação, a função do liquidante é realizar os atos pertinentes à liquidação".

Ainda ensina. Venosa (2024), que:

na liquidação judicial, os principais órgãos serão o juiz, que preside o procedimento, e o liquidante, que exerce função administrativa. O liquidante é nomeado pelo juiz em reunião por ele convocada e presidida, na qual os sócios manifestam sua concordância. A nomeação pode recair sobre um terceiro, o administrador ou um dos sócios.

Em sua obra "Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa", Coelho (2019) aborda a dissolução e liquidação das sociedades empresárias, destacando a importância do procedimento judicial para assegurar os direitos dos sócios e credores:

A dissolução judicial da sociedade empresária ocorre quando há a impossibilidade de atingir o fim social, conforme disposto no artigo 1.034, II, do Código Civil. Essa dissolução é seguida pela liquidação, que visa apurar e liquidar o passivo e ativo da sociedade, distribuindo o saldo entre os sócios.

Coelho enfatiza que, na liquidação judicial, deve-se observar o disposto na lei processual, conforme o artigo 1.111, Código Civil vigente.

Atualmente, no caso da dissolução total judicial e liquidação da sociedade, conforme dispõe os arts. 1.034 e 1.111 do Código Civil, utiliza-se o Código de Processo Civil, sem que haja um procedimento específico detalhado, aplicam-se as normas gerais do processo civil.

Acontece que o Projeto revoga o artigo 1.111 do Código Civil e traz uma nova regulação, agora disposta sobre a liquidação judicial, quando ocorrer a dissolução total da sociedade, não havendo mais a necessidade de adoção das regras gerais do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.111-A. **A dissolução total de sociedade** (grifo nosso), nos casos previstos em lei ou no contrato social, poderá ser decretada, a requerimento de qualquer interessado, para o fim de ser promovida a liquidação judicial.

Parágrafo único. A dissolução das sociedades anônimas e das cooperativas observará o disposto nas respectivas leis de regência, aplicadas subsidiariamente as regras dos artigos seguintes.

Art. 1.111-B. A petição inicial será instruída com o contrato social.

§ 1º Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

§ 2º A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.

§ 3º Havendo manifestação expressa e unânime pela dissolução, o juiz decretá-la-á, tendo início imediatamente a fase de liquidação, não sendo condenada em honorários advocatícios qualquer das partes, e as custas serão rateadas segundo as participações no capital social. § 4º Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste Capítulo.

Art. 1.111-C. Se o contrato e a lei nada dispuserem a respeito, o liquidante será escolhido por sócios representando a maioria do capital social e, em caso de empate, pelo juiz.

Art. 1.111-D. Nomeado, o liquidante assumirá seu encargo com sua concordância expressa nos autos, em 5 (cinco) dias, independentemente de termo; não aceitando, o juiz nomeará outra pessoa, estranha à sociedade.

Art. 1.111-E. Se houver fundado receio de rixa, crime, ou extravio, ou danificação de bens sociais, o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do interessado, determinar a arrecadação daqueles bens e nomear depositário para administrá-los, até nomeação do liquidante.

Art. 1.111-F. Ao liquidante caberá:

I - Levantar o inventário dos bens e fazer o balanço da sociedade, nos quinze (15) dias seguintes à nomeação;

II - Promover a cobrança das dívidas ativas e pagar as passivas, certas e exigíveis, reclamando dos sócios, na proporção de suas quotas na sociedade, os fundos necessários, quando insuficientes os do caixa;

III - vender, com autorização do juiz, os bens de fácil deterioração, ou de guarda dispendiosa, e os indispensáveis para os encargos da liquidação, quando recusarem os sócios a suprir os fundos necessários;

IV - Praticar os atos necessários para assegurar os direitos da sociedade, e representá-la ativa e passivamente nas ações que interessarem à liquidação, podendo contratar advogado e prepostos com autorização do juiz e ouvidos os sócios;

V - Apresentar, mensalmente, ou sempre que o juiz o determinar, balancete da liquidação;

VI - Propor a forma da divisão, ou partilha, ou do pagamento dos sócios, quando ultimada a liquidação, apresentando relatório dos atos e operações que houver praticado;

VII - prestar contas de sua gestão, quando terminados os trabalhos, sempre que solicitado pelos interessados ou quando destituído das funções.

Art. 1.111-G. O liquidante será destituído pelo juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado, se faltar ao cumprimento do dever, retardar injustificadamente o andamento do processo, proceder com dolo ou má-fé, ou tiver interesse contrário ao da liquidação.

Art. 1.111-H. Feito o inventário e levantado o balanço, as partes serão ouvidas no prazo comum de cinco (5) dias, e o juiz decidirá as reclamações.

Art. 1.111-I. Apresentado o plano de partilha, sobre ele dirão as partes, no prazo comum de cinco (5) dias; e, o liquidante, em seguida, manifestar-se-á, em igual prazo, sobre eventuais objeções.

Parágrafo único. Vencidos os prazos, o juiz aprovará, ou não, o plano de partilha, homologando-a por sentença, ou mandando retificá-lo, depois de decidir as objeções, podendo antes, se o caso, mandar produzir prova.

Art. 1.111-J. A divisão e a partilha dos bens sociais serão feitas de acordo com os princípios que regem a partilha dos bens da herança. Parágrafo único. Os bens

que aparecerem depois de julgada a partilha serão sobrepartilhados pelo mesmo processo estabelecido para a partilha dos bens da herança, nos mesmos autos que, se necessário, serão desarquivados para tal fim.

Assim sendo, o legislador, com o Projeto discutido dispõe sobre o procedimento de liquidação que deve ser adotado pelo Poder Judiciário, trazendo regras específicas, visto que essa situação se traduzia em uma lacuna da lei.

2 DA DISSOLUÇÃO TOTAL E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SOCIEDADE

A dissolução extrajudicial e contratual da sociedade está prevista nos artigos 1.033 e 1.035 do Código Civil.

Ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 1.033, quais sejam: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado ;II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; ou a V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar, o administrador deverá providenciar a investidura do liquidante, que será nomeado pelos sócios para providenciar o término da sociedade.

Conforme a legislação vigente, a Liquidação extrajudicial, seguirá os preceitos dispostos nos artigos 1.102 a 1.110 do Código Civil.

O Projeto tem previsão para algumas modificações pontuais com relação a liquidação extrajudicial, senão vejamos:

Texto atual:

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.

Texto proposto:

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro, procede-se à sua liquidação, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no Registro Público e Empresas Mercantis.

Como pode ser observado, não existem modificações significativas. Acreditamos que o texto vigente ainda é mais adequado porque se refere a “ registro próprio” e o anteprojeto refere-se a “ Registro Público de Empresas Mercantis”. Registre-se que a sociedade simples também pode usar o instituto da Liquidação para o encerramento das suas atividades, e assim o fazendo, deve a nomeação do liquidante ser averbada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Com relação ao artigo 1.103, temos como texto vigente:

Art.1.103. [...]

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;
[...]
Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

Novo texto:

Art. 103. [...]
VII - confessar a falência da sociedade e pedir recuperação judicial, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda, atendido o prazo de noventa dias do conhecimento da situação econômica da empresa.
[...]
Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará o nome empresarial, necessariamente seguido da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade. "

O texto adequa o Código Civil de 2002, que está desatualizado desde 2005, com vigência da Lei de Falência e Recuperação que revoga a Concordata e adequa o parágrafo único ao novo regramento relativo ao nome empresarial.

Com relação ao artigo 1.109 temos a mesma impropriedade já demonstrada nas considerações feitas ao artigo 1.102, ou seja, a impropriedade de troca do termo "registro próprio" por "Registro Público de Empresas Mercantis" e a adequação quanto a nomenclatura de reunião" e não mais "assembleia".

Senão vejamos:

Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.
Art. 1.109. Aprovadas as contas, encerra-se a liquidação e a sociedade extingue-se ao ser averbada a ata da reunião no Registro Público de Empresas Mercantis. [...]

3 DA DISSOLUÇÃO PARCIAL E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DAS QUOTAS

Carvalhosa discute a liquidação das sociedades, abordando os aspectos extrajudiciais e judiciais: "A liquidação da sociedade pode ocorrer de forma extrajudicial, quando há consenso entre os sócios, ou judicial, quando há litígio. Em ambos os casos, é necessário observar as disposições legais pertinentes."

Diante da legislação vigente, podemos constatar poucas modificações realizadas no projeto, visto que as motivações para exclusão de sócios da sociedade continuam as mesmas. Assim sendo, podem os sócios requerer a exclusão do sócio remisso, quando deverá ser liquidada as quotas, conforme previsão no artigo 1.004 do Código Civil. Podem ainda ser liquidadas as quotas no caso do credor particular, (previsão do artigo 1.026 do Código Civil), no caso de direito de retirada de sócio, prevista no artigo 1.077 do Código Civil e ainda no caso de exclusão administrativa nos moldes do artigo 1.085 da referida codificação.

Em todos esses casos, deverá ocorrer a liquidação das quotas do sócio conforme previsto no artigo 1031 do Código Civil

Conforme nos ensina Chagas (2023), pela via judicial, além de disputas que envolvam diversas situações que levem à exclusão de sócio (divórcio ou fim da *affectio societatis*, por exemplo), a lei traz cinco hipóteses em que a exclusão percorrerá o caminho judicial, quais sejam: a Retirada de sócio, em caso de sociedade por prazo determinado prevista no artigo 1029 do Código Civil; a falta grave; a incapacidade superveniente, estes previstos no caput do artigo 1.030 do Código Civil e ainda: a exclusão do sócio declarado falido; e a exclusão do sócio cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026, do CC, previstos no parágrafo único do artigo 1.030.

Conforme Requião (2014), a exclusão de sócio, quando não prevista contratualmente, pode ser realizada por meio da liquidação parcial requerida judicialmente, em processo de dissolução limitado à apuração de haveres.

Sendo judicial, a liquidação de quotas, deve seguir o disposto em lei processual, conforme nos ensina Venosa (2024), previstos nos artigos 599 a 609 do CPC, conforme destacamos:

DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE

Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III - somente a resolução ou a apuração de haveres.

§ 1º A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado.

§ 2º A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim.

Acontece que o Projeto traz uma nova redação do artigo 1031 do Código Civil, prevendo o regramento para o procedimento tanto extrajudicial como judicial para a liquidação das quotas de sócios, senão vejamos:

Texto atual:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, **salvo disposição contratual em contrário** (grifo nosso), com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2º A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário

Novo Texto:

Como pode ser observado no novo texto, o legislador impõe à sociedade, já no artigo 997 I, do Projeto, a necessidade de previsão no contrato social o método de apuração de haveres.

Art. 997. [...]

I - Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais ou jurídicas, e o nome empresarial, nacionalidade e sede dos

sócios, se jurídicas, o método e os parâmetros de apuração de haveres, o prazo se demais condições de pagamento dos haveres;

O que era antes uma faculdade, agora é uma obrigação para a liquidação das quotas de sócios.

Vejamos a nova redação do artigo 1.031:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á conforme determinado no contrato social.

§ 1º Os haveres serão calculados, em regra, de acordo com os critérios fixados no contrato social.

O legislador, entretanto, prevê no projeto, a possibilidade de omissão do contrato social, determinando que o juiz, nesse caso, adotará como critério a apuração de haveres em balanço de determinação, nos mesmos moldes da previsão do artigo 606 do Código de Processo Civil.

§ 2º Em caso de omissão do contrato social, o juiz observará, como critério de apuração de haveres, o valor apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se, a preço de saída, os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, inclusive os gerados internamente, além do passivo, a ser apurado de igual forma.

§ 3º O critério de determinação do valor das quotas para fins de apuração de haveres estabelecidos no contrato social será observado, mesmo que resulte em valor inferior ao apurado em qualquer outro método de avaliação.

Hoog (2021) explica que o balanço especial, também conhecido como balanço de determinação, é uma demonstração contábil elaborada para apurar os haveres de um sócio que se retira da sociedade. Esse balanço deve refletir a situação patrimonial da sociedade na data da resolução, considerando todos os ativos e passivos, incluindo o fundo de comércio, e observando os princípios da contabilidade, como fidelidade, clareza e prudência.

O balanço especial ou de determinação é o relatório contábil adequado para a apuração dos valores dos haveres em uma data determinada, ou seja, da saída do sócio. Esse balanço deve evidenciar todos os ativos e passivos, incluindo os intangíveis, e ser elaborado conforme os princípios contábeis vigentes.

Na mesma obra, complementa que o balanço de determinação é utilizado para apurar os haveres de sócios em processos de dissolução parcial ou judicial, sendo essencial para garantir a equidade na partilha do patrimônio social.

A apuração de haveres por meio do balanço de determinação visa assegurar que o sócio retirante receba o valor justo de suas quotas, considerando a situação patrimonial da sociedade na data da resolução.

Com relação a data da resolução, ou seja, o marco temporal, cumpre destacar que essa matéria é de extrema importância e foi replicada no § 4º do artigo em comento, destacando a importância de tal tema.

Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

- II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;
- III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;
- IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e
- V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.

O legislador ainda esclarece, termos semelhantes do artigo 605 do Código de Processo Civil, relativos a contagem da data de resolução, mas acrescenta o inciso II e III que se mostra polêmico.

§ 4º A data da resolução da sociedade será:

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;

II - no caso de divórcio ou de dissolução de união estável, a data da separação de fato;

III - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;

IV - no caso de recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;

V - na retirada por justa causa de sociedade por tempo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; ou

VI - na exclusão extrajudicial, a data da reunião de sócios que a tiver deliberado

§ 5º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 6º A quota liquidada será paga em conformidade com o disposto no contrato social e, sendo ele omissivo, o pagamento será feito em dinheiro, no prazo de noventa dias contados a partir da liquidação.

Conforme nos ensina Nunes (2025) “ O texto traz não um, nem dois, mas três dispositivos que tratam dessa mesma questão. Os artigos 1031, parágrafos 2º e 4º, o 1085-A e o 1086-A”.

E continua:

No art. 1031, parágrafos 2º e 4º, utiliza-se da expressão “data de resolução”, no art. 1085-A, usa-se a “data de referência do balanço” e o art. 1086-A fala em “data de referência da liquidação”.

Na dicção do CPC a data de referência para fins de levantamento do balanço é a data da resolução. A dúvida e a incerteza decorrentes do uso de expressões e prazos distintos incentivarão litígios desnecessários. Melhor seria adotar a mesma redação do CPC e unificar o tratamento dispensado ao instituto nos dois códigos.

Vejamos alguns pontos destacados por Nunes (2025)

1. Divergência nos parâmetros adotados nos artigos 1.031 II e 1.086-A

Art. 1031 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á conforme determinado no contrato social.

[...]

II - no caso de divórcio ou de dissolução de união estável, a data da separação de fato;

O legislador traz uma nova hipótese de causa de dissolução parcial, vinculando a separação de fato com a resolução da sociedade.

O artigo 600 do CPC afirma que “o cônjuge do companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio, “mas não torna a data da separação de fato como referência para a apuração dos haveres.

Os problemas que poderão advir desse dispositivo podem ser muito preocupantes.

2. Divergência nos parâmetros adotados nos artigos 1.031 III e 1.086-A

Art. 1031 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á conforme determinado no contrato social.

[...]

III - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante;

Ou seja, a data de resolução começa 60 dias após a notificação do sócio retirante Art. 1.086-A. A sociedade deve proceder à apuração dos haveres nos 90 dias seguintes à **data de referência da liquidação da quota, que será:**

[...]

III - na data do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante, na hipótese de retirada imotivada;

Temos aqui uma divergência com relação a data de resolução/referência: o artigo 1031 fala de 60 dias após a notificação e o artigo 1086 fala do recebimento da notificação.

c) Divergência nos parâmetros adotados nos artigos 1.031 V e 1.086-A

Art. 1031 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á conforme determinado no contrato social.

[...]

V - na retirada por justa causa de sociedade por tempo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade

Art. 1.086-A. A sociedade deve proceder à apuração dos haveres nos 90 dias seguintes à **data de referência da liquidação da quota, que será:**

[...]

III - na data do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante, na hipótese de retirada imotivada;

Conforme nos ensina Nunes (2025) não faz sentido visto que “Se é a sentença que desconstitui a relação societária na data em que transita em julgado, é essa mesma data que deveria ser a referência para a liquidação.

Diante dos pontos analisados, e da importância da temática, verifica-se que os dispositivos apresentados podem trazer sérios problemas para os operadores de direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode ser observado, o artigo trata das diversas formas de dissolução e liquidação da sociedade e das quotas sociais, fazendo uma análise dos artigos atuais e dos propostos no Projeto de lei nº 4/ 2025, pontuando as diferenças e divergências que podem causar novos problemas para o poder Judiciário.

Essa análise tem a finalidade de contribuir com os operadores de direito, fazendo distinções e apontando as normas para cada caso em concreto.

Pretende ainda, o presente artigo, chamar a atenção para os casos divergentes apontados, para que o debate contribua para um novo olhar para os pontos analisados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. **Projeto de Lei nº 4, de 2025**. Dispõe sobre a atualização da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e da legislação correlata. Autoria: Senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG). Disponível em:

file:///C:/Users/Beatriz/Downloads/PL_4_2025_NOVO_CODIGO_CIVIL_1.pdf. Acesso em: 27 set. 2025.

CHAGAS, Edilson Enedino das. **Direito empresarial**. Coleção esquematizado®. 10. ed.

Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. Pág.94. ISBN 9786553627321. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553627321/>. Acesso em: 25

conjuntos. 2025.

CARVALHOSA, Modesto (Coord.). **Tratado de Direito Empresarial - Vol. II**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**: direito de empresa. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. v. 2.

HOOG, Wilson Alberto Zappa; PACHECO, José Ernani de Carvalho. **Balanço especial ou de determinação para apuração de haveres e reembolso de ações**. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2021.

NUNES, Marcelo Guedes. Reforma do Código Civil: bagunça na dissolução de sociedades e múltiplos calendários. **Jota**, 22 jul. 2025. Disponível em:

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/reforma-do-codigo-civil-bagunca-na-dissolucao-de-sociedades-e-multiplos-calendarios>. Acesso em: 27 set. 2025.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 28. ed. rev. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2.

VENOSA, Sílvio de S.; RODRIGUES, Cláudia. **Direito Empresarial**. 2024. 12. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. pág.129. ISBN 9786559776139. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559776139/>. Acesso em: 25 conjuntos. 2025.

VIDO, Elisabete. **Curso de Direito Empresarial**. 2025. 13. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025. E-book. pág.229. ISBN 9788553627783. Disponível em:

<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553627783/>. Acesso em: 25 conjuntos. 2025.

